

Anhang

Transkription Interview 1 – 16.07.2024

ID	Zeitspanne {hh:mm:ss}	Transkript
1	00:00:00,000 --> 00:00:21,120	I: So die Aufzeichnung müsste gestartet sein. Bist du damit einverstanden, dass das aufgezeichnet wird? Ja. Okay, dann fangen wir an. Erzähl mal kurz von dir deine Rolle im Unternehmen und wo ist das Unternehmen tätig?
2	00:00:21,120 --> 00:00:42,360	IV1: Ich bin der Head of Digital Transformation in einem mittelständischen kleinen Automobilzuliefererbetrieb. Wir sind spezialisiert auf die Produktion von Fahrzeugkomponenten.
3	00:00:42,360 --> 00:01:24,800	I: Ich werde dir jetzt nacheinander Fragen stellen. Du antwortest einfach nach bestem Wissen und Gewissen, so wie es bei euch abläuft. Falls noch nötig, werde ich Rückfragen stellen. Welche digitalen Technologien oder IoT-Lösungen habt ihr für die Layoutplanung integriert?
4	00:01:24,800 --> 00:02:25,320	IV1: In unserer Layoutplanung haben wir mehrere digitale Technologien und IoT-Lösungen integriert, um vor allem unsere Prozesse zu optimieren. Zuerst haben wir mittlerweile von zwei Anlagen einen digitalen Zwilling erstellt, wir erstellen dort virtuelle Modelle unserer Produktionsanlagen und -layouts, um verschiedene Szenarien zu simulieren und zu analysieren, bevor wir physische Änderungen vornehmen. Zusätzlich überwachen IoT-Geräte unsere Produktionsanlagen, um beispielsweise Zykluszeiten, Temperaturen und andere relevante Parameter zu messen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das MES, die uns ermöglicht, unseren Produktionsbetrieb in Echtzeit zu überwachen und zu steuern, indem die IoT-Sensoren mit anderen Datenquellen interagieren und agieren. Und das dritte ist für die automatisierte Materialfluss. Wir nutzen mittlerweile fahrerlose Transportsysteme und prüfen auch automatisierte Lager und Systeme, um den Materialfluss von unseren Legern zu den Anlagen zu verbessern.
5	00:02:25,320 --> 00:02:30,479	I: Welche von diesen Technologien habt ihr als besonders nützlich wirksam empfunden und warum?
6	00:02:33,479 --> 00:03:18,000	IV1: Besonders nützlich würde ich sagen vor allem die Sensorik, die IoT-Sensoren, weil wir damit diese Echtzeit-

			Datenlieferung ermöglichen und direkt im Produktionsprozess sehen, wie Parameter sich verhalten, um dann auch gezielt gegenzusteuern und frühzeitig Probleme zu erkennen, was dann die Auswahlzeiten erheblich reduziert und die Effizienz steigert. Und des Weiteren halt durch dieses MES-System, wie Echtzeitinformationen auch im Reporting abbilden können. Das heißt, wir können jetzt schneller und einfacher auch dem Management produktionsrelevante Parameter zur Verfügung stellen. Bei den Digitalen Zwillingen haben wir noch zu wenig Erfahrungswerte, da es zu kurz im Einsatz ist.
7	00:03:18,000 00:03:23,240	-->	I: Gab es irgendwelche Herausforderungen bei der Integration?
8	00:03:25,600 00:04:45,640	-->	IV1: (lacht) Ja, so wie bei jedem Digitalisierungsprojekt. Also ohne Herausforderung klappt es leider nie. Vor allem einerseits die Kompatibilität zwischen den Systemen war eine Herausforderung, dass wir diese neuen Technologien auch mit den bestehenden Systemen und Maschinen zusammenarbeiten. Das ist oft eine große Herausforderung, dass das halt alles dann ineinander zusammenspielt. Ein zweiter Punkt ist sicherlich die Schulung und auch Weiterbildung unserer Mitarbeiter eine Herausforderung, weil es auf einmal dann doch sehr schnell digital wird und auch Prozesse gegebenenfalls einerseits vereinfacht, andererseits aber auch komplexer werden, weil natürlich man nicht mehr so sieht, was passiert alles im Hintergrund, weil vieles im Hintergrund dann in dem System passiert. Zu guter Letzt natürlich auch immer das Kostenthema stellt auch uns als mittelständisches Unternehmen vor eine Herausforderung, weil es natürlich mit erheblichen Investitionen verbunden ist. Und da gilt es dann natürlich sorgfältig im Vorhinein zu schauen, was haben wir für Kosten, was haben wir für Nutzen und wann lohnt es sich überhaupt, an welchen Maschinen beispielsweise Sensorik einzuführen.
9	00:04:45,640 00:04:50,399	-->	I: Super, dann zur zweiten Frage, wie haben sich die digitalen Technologien und IoT-Lösungen auf die Prozesseffizienz eures Unternehmens ausgewirkt?
10	00:04:50,399 00:05:59,600	-->	IV1: Da haben wir eigentlich einen spürbaren Effekt und erzielt, indem man auch unsere Effizienz erheblich gesteigert hat. Beispielsweise haben wir deutliche

			<p>Reduktionen von unseren Ausfallzeiten, konnten wir feststellen dadurch, dass wir diese Echtzeitüberwachung machen, dass wir einfach präventive Wartungsarbeiten durchführen können und damit nicht erst warten, wenn es zu einem Ausfall kommt, sondern frühzeitig präventiv und somit haben wir wahrscheinlich um 10 bis 20 % unserer Ausfallzeiten gesenkt. Ein weiteres konkretes Beispiel für die Effizienzsteigerung ist durch diesen Einsatz von den fahrerlosen Transportsystemen, haben wir es geschafft, unseren Staplerverkehr um 20 % zu verringern und gleichzeitig somit auch Personal zu entlasten und freizusetzen und die Fehlerrate ist deutlich gesunken.</p>
11	00:05:59,600 00:06:11,920	-->	<p>I: Wie misst ihr diese Effizienzgewinne durch diese Technologien?</p>
12	00:06:11,920 00:07:37,920	-->	<p>IV1: Vor allem durch KPIs, also Key Performance Indicators. Wir nutzen da unterschiedliche KPIs, vor allem jetzt um die Auslastung beispielsweise der Ausfallzeiten. Die OEE ist da eine maßgebliche Kennzahl für uns, in der wir messen, inwieweit sich diese IoT-Lösung messbar macht und das haben wir einfach gesehen, dass die, seit wir das im Einsatz haben, deutlich sich verbessert hat. Wir messen Durchlaufzeiten von Produkten, also vom Rohmaterial bis zur Fertigstellung und generell Ausfallzeiten an der Maschine. Wie erreichen wir das? Wir haben durch die IoT-Sensoren und im MES-System die gesammelten Daten werden in Datenanalyse-Tools, beispielsweise Power BI, eingespielt, um dann mit aktiven Dashboards in der Produktion Muster und Trends zu erkennen und so messen wir quasi, inwieweit sich das alles bewährt hat und sind da aber positiv. Und natürlich ein Punkt ist noch, wir sammeln auch regelmäßig vom Mitarbeiter-Feedback ein, um einfach weiterhin noch mehr Input zu bekommen, wo möglicherweise noch Sensoren notwendig oder hilfreich wären, um noch weitere Prozessverbesserungen zu erreichen.</p>
13	00:07:37,920 00:07:43,799	-->	<p>I: Super, das war es auch schon mit Frage 2. Gehen wir zu Frage 3. Welche Auswirkungen haben die digitalen Technologien oder IoT-Lösungen auf die Kostenstruktur des Unternehmens gehabt?</p>
14	00:07:43,799 00:09:18,840	-->	<p>IV1: Sie haben natürlich eine signifikante Auswirkung auf die Kostenstruktur, weil einerseits haben wir erhöhte Kosten dadurch, dass wir Investitionen treffen müssen für die IoT, aber auch oft sind damit nicht nur reine</p>

			<p>Investitionen, sondern auch laufende Kosten aufgrund von irgendwelchen Mietmodellen oder sonstiges notwendig. Andererseits haben wir natürlich auch durch den Einsatz von IoT gestartet mit predictive Maintenance, dies steht aber noch sehr am Anfang, aber wir überwachen mittlerweile mehrere hunderte Lager und ähnliches in unseren Produktionsmaschinen. Natürlich haben auch die Einführung der FTS (Fahrerlose Transportsystem) einen erheblichen Einfluss auf den Materialfluss und somit auch auf die Kosten, sodass man eigentlich summa summarum sagen kann, durch den Einsatz von IoT ist es eher eine Umverteilung in der Kostenstruktur. Dadurch, dass wir die Einsparungen, die wir mit IoT und den digitalen Systemen erreichen, decken mindestens beziehungsweise die Gewinne daraus oder die Ergebnisse daraus stehen positiv den Kosten gegenüber, was die Dinge kosten. Also diese langfristigen Einsparungen sind einfach rechtfertigen die veränderte Kostenstruktur.</p>
15	00:09:18,840 00:09:34,520	-->	<p>I: Also nur noch mal kurz zum Festhalten, also die spezifischen Kosten, die reduziert wurden, waren vor allem Ausfallkosten im Bereich Logistik durch Lager, also durch Stapler, weniger Staplerverkehr?</p>
16	00:09:34,520 00:09:57,840	-->	<p>IV1: (...) Weniger Transportzeiten und vor allem durch geringere Ausfallzeiten an der Maschine durch predictive Maintenance, die wir jetzt damit erreichen. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber ich würde mal grob sagen, dass wir durch diesen Einsatz beispielsweise von diesen fahrerlosen Transportsystemen circa die Transportkosten um 20 Prozent innerbetrieblich gesenkt haben.</p>
17	00:09:57,840 00:10:19,679	-->	<p>I: (lacht) Fragen zum Lager und Logistik kommen genau jetzt an die Reihe. Die Frage hier wäre, welche digitalen Technologien oder IT-Lösungen habt ihr zur Optimierung der Logistik und Lagerhaltung implementiert? Vielleicht kannst du das noch mal kurz wiederholen.</p>
18	00:10:19,679 00:11:46,479	-->	<p>IV1: Ja, also wir haben wie gesagt ein paar verschiedene Systeme implementiert. Eins ist vor allem, also Ziel ist es natürlich zu automatisieren und die Effizienz zu steigern und wir wollen auch mit dem Lager die Bestandsgenauigkeit erhöhen. Das erhoffen wir uns daraus, dass wir diese fahrerlosen Transportsysteme haben, also die innerhalb des Lagers agieren, aber auch zu der Produktionsstätte verfolgen, diese ja einen</p>

			<p>vordefinierten Fahrt und (unv.) selbstständig. Das erhöht vor allem die Effizienz im Materialtransport, reduziert die Fehler, weil wenn wir einmal sagen, wo er hinfahren soll, fährt er auch dahin. Das ist beim Mensch ja doch dann manchmal vielleicht anders. Wir haben ein Warehouse Management System integriert, was letztendlich eine Softwarelösung ist und unsere täglichen Lageroperationen verwaltet. Das hilft uns in der Bestandsverwaltung, in der Auftragsabwicklung, aber auch in der Optimierung der Lagerplatznutzung und erhöht unsere Genauigkeit und zu guter Letzt nutzen wir noch so ein paar Sensoren oder testen wir derzeit Sensoren in der Bestandsüberwachung, die einfach gucken, wo sind in Echtzeit beispielsweise Lagerbestandsplätze frei und melden dies dann, um dann direkt zu schauen, wo haben wir beispielsweise noch Lagerkapazitäten.</p>
19	00:11:46,479 00:11:56,359	-->	<p>I: Welche Vorteile haben diese Technologie im Vergleich zu normalen Stapler und nicht so automatisierten Prozessen gebracht?</p>
20	00:11:56,440 00:12:59,320	-->	<p>IV1: Einerseits die erhöhte Effizienz und Geschwindigkeit beispielsweise von dem AGV, die die Materialtransportzeiten einfach reduziert, weil der fährt kontinuierlich 24-7, macht keine Pause, wenn er nicht defekt ist und kann so kontinuierlich die Aufträge abarbeiten. Ein weiterer Vorteil ist die verbesserte Bestandsgenauigkeit, dadurch dass wir das WMS (Warehouse Management System) im Einsatz haben in der Kombination mit diesen IoT-Sensoren für Lagerbestandsplätze, hat das dazu geführt, dass wir weniger Lagerbestandsplätze brauchen und Bedarfsprognosen mit dem WMS jetzt deutlich besser voraussagen können. Generell die Transparenz, die wir jetzt haben, sowohl im Lager durch das System, als auch generell mit den IoT-Sensoren.</p>
21	00:12:59,320 00:13:14,080	-->	<p>I: Passt. Dann Frage 5. Wie haben sich die digitalen Technologien und IoT-Lösungen auf die Effizienz der Logistikprozesse ausgewirkt? Ich meine, du hast es ja schon kurz angeschnitten, aber noch mal zur Erläuterung.</p>
22	00:13:14,080 00:14:30,320	-->	<p>IV1: Auf jeden Fall hat sich das sehr gut auf die Effizienz unserer Logistikprozesse ausgewirkt. Einerseits haben wir es dadurch geschafft, unsere Lagerbestände zu reduzieren, was gleichzeitig Kapital freisetzt. Das haben</p>

			wir vor allem geschafft durch das Warehouse-Management-System, was dort mit dem ERP-System integriert wurde. Zweitens haben wir neben der Reduktion der Lagerbestände auch eine höhere Bestandsgenauigkeit. Das heißt, wir haben weniger Inventurabweichungen, wissen einfach genauer, wo wir unsere Bestände haben und reduzieren damit Fehlbestände. Durch die verbesserten Einsatz und diese Reduktion der Lagerbestände haben wir den Lagerflächenbedarf generell reduziert, sodass wir dort auch Effizienzgewinne im Lager haben. Und wir haben diese verkürzten Transportzeiten dadurch, dass wir diese fahrerlosen Transportsysteme jetzt nutzen, was sicherlich auch zum Effizienzgewinn beiträgt.
23	00:14:30,320 00:14:43,799	-->	I: Haben sich also die Lieferzeiten innerbetrieblich stark verbessert? Gab es Verbesserungen in Richtung Kunden oder beschränkt sich das wirklich auf innerbetrieblich?
24	00:14:43,799 00:15:31,080	-->	IV1: (...) Vor allem bei uns innerbetrieblich, aber natürlich auch hat es einen gewissen Effekt auf die Termintreue beim Kunden. Dadurch, dass wir Bestandsgenauigkeit haben oder eine sehr gute Bestandsgenauigkeit, haben wir nicht das Problem, dass wir denken, wir haben was im Lager und haben es dann doch nicht. Wir müssen dann irgendwie nachproduzieren, sondern konnten somit auch extern die Kundenzufriedenheit, aber sicherlich steht der interne Faktor und die Kostensenkung beziehungsweise die Einsparung durch die Systeme im Vordergrund. Weil wir wenig auf Lager produzieren in unserem Geschäft, sondern eher auf Abruf. Dadurch ist innerbetrieblich wichtiger.
25	00:15:31,200 00:15:49,440	-->	I: Welche messbaren Verbesserungen in der Kostenstruktur konnten durch die Implementierung dieser Technologien, IT-Lösungen in der Logistik-Lagerhaltung erzielt werden? Also da wirklich die konkreten Verbesserungen.
26	00:15:49,440 00:17:16,880	-->	IV1: Also Personalkosten, die haben sich messbar durch den Einsatz von den Transportsystemen reduziert. Würde ich sagen so zirka 15 bis 20 Prozent. Grundsätzlich haben wir sicher Kosten gespart, weil wir einerseits weniger Personalkosten, also wirklich auch die Anzahl der Mitarbeiter, die vorher für den Materialtransport zuständig waren, reduzieren konnten. Im Lager haben sich die Lagerhaltungskosten reduziert. Dadurch, dass wir unsere

			Bestände kontinuierlich senken können, weniger Fehlbestände haben, eine bessere Bestandsgenauigkeit, hat das dazu geführt, dass wir weniger Lagerfläche brauchen. Und da wir ein Lager auch zum Teil mieten, konnten wir hier auch eine Reduktion der Mietkosten erreichen, weil wir einfach circa 20 Prozent der Lagerfläche freigesetzt haben, durch die effizientere Nutzung. (...) Wir haben halt auch noch IOT beispielsweise, so ein Energieeffizienzsystem, wo wir Energiemonitoring und die Energiekosten senken. Okay, auch die Energiekosten natürlich im Lager, aber (unv.) Sensoren bei dem Energieverbrauch.
27	00:17:16,880 00:17:34,719	-->	I.: Wie vergleichen sich die Investitionskosten mit den langfristigen Einsparungen? Habt ihr da eigentliche Erfahrungen?
28	00:17:34,719 00:18:12,119	-->	IV1: Also unsere Regel ist eigentlich so, wir investieren in ein IoT-Projekt, wenn der ROI sich innerhalb von, je nach Größe der Investition, aber von zwischen drei und fünf Jahren amortisiert. Dann wäre es für uns effizient, weil gerade die fahrerlosen Transportsysteme und Lagerrobotik ist natürlich relativ kostspielig. Da gehen wir von Amortisationszeiten von vier bis fünf Jahren aus, aber alles andere, kleinere Sensorik eher von ein bis drei Jahren.
29	00:18:16,000 00:18:34,920	-->	I: Passt, dann sind wir auch schon im letzten Drittel angekommen. Die letzten drei Fragen. Frage sieben wäre dann, welche Herausforderungen und Chancen seht ihr bei der Implementierung von diesen Digitalisierungs- und IoT-Lösungen und hier jetzt aber in Abhängigkeit auf eure Größe als KMU?
30	00:18:34,920 00:20:03,520	-->	IV1: Sicherlich die Skalierbarkeit und Anpassung. Also wir als kleines oder kleineres Unternehmen haben oft halt begrenzte Ressourcen und weniger Spielraum für Riesen Investitionen, beispielsweise wie ein großer Konzern und müssen natürlich auch initial die Kosten für die ganze Sensorik stemmen und wenn wir es dann skalieren wollen, multipliziert sich das natürlich und da haben es wahrscheinlich schätzungsweise größere Unternehmen leichter, weil die einfach einen höheren Cash zur Verfügung haben, als es wir kleinen Unternehmen haben. Was uns aber natürlich Vorteil ist, also der Unterschied, die Frage war ja auch nicht nur die Herausforderungen, aber die Chancen, was natürlich eine Chance bei uns ist

			im Vergleich zu größeren. Wir haben sehr kurze Entscheidungswege, wir haben nicht so komplexe Strukturen und Prozesse, wie es wahrscheinlich in einem Konzern ist und dadurch können wir schneller auf Veränderungen reagieren oder auch schneller Prozesse anpassen und das ist sicherlich eine Chance für uns, uns da vom Wettbewerb abzuheben, können auch mal mehr spielen, sind nicht so statisch in diesem Konzernkonstrukt gefangen.
31	00:20:03,520 00:20:26,800	-->	I: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden, die spezifischen Herausforderungen aufgrund der Unternehmensgröße ist vor allem der Geldmittelbedarf, also ihr habt das Geld nicht so leicht sitzen, wie ein Großkonzern und zweiter Punkt, den habe ich jetzt nicht im Kopf.
32	00:20:26,800 00:20:49,119	-->	IV1: Zweiter Punkt, vor allem unsere Größe. Wir haben keine so starken Prozesse, wie Großkonzerne. Wir sind vielleicht dadurch, dass wir kleiner sind, sind wir agiler, können mehr testen und unsere Entscheidungswege sind kürzer und unsere Prozesse sind nicht so komplex.
33	00:20:49,119 00:21:04,280	-->	I: Passt, dann die Frage 8. Welche Herausforderungen und Chancen ergeben sich aus der Branche, in der euer Unternehmen tätig ist, bei der Implementierung von Digitalisierungs- und IoT-Lösungen?
34	00:21:04,280 00:22:29,020	-->	IV1: Die Automobilzuliefererbranche hat natürlich spezifische Herausforderungen, bietet aber auch Chancen aufgrund ihrer Dynamik in der Branche und vor allem den hohen Qualitätsstandards ist sicherlich in der Automobilindustrie eine Herausforderung, diesen hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards gerecht zu werden. Das heißt, jede Implementierung von neuen Technologien muss auch diesem Standard gerecht werden, gerade was auch Datensicherheit angeht und interne Sensorik lässt immer auch für extern mehr Spielraum für Cyber Security zu. Also hier ist sicherlich eine Herausforderung, den Automobilstandards gerecht zu werden. Das weitere ist, je nachdem wo man IoT einsetzt, ist natürlich in der Automobilbranche die Lieferketten extrem global und sehr komplex und vernetzt. Das heißt, als global operierender Zulieferer muss ich natürlich dann sicherstellen, dass die Standards, die ich habe oder wenn ich über den Standort hinweg kommuniziere, dass dort auch wieder die

			komplette Datenintegration gegeben ist und weitere Herausforderungen speziell für unsere Branche.
35	00:22:29,020 00:22:37,900	-->	I: Sonst frage ich gleich nach, habt ihr irgendwelche speziellen Strategien entwickelt, um diese Herausforderungen zu bewältigen?
36	00:22:37,900 00:23:19,060	-->	IV1: (...) Wir machen halt genau vorher unsere Kosten-Nutzen Rechnung und ein bisschen Risikobewertung, aber keine speziellen (unv.). Wir sind jetzt nicht seit zehn Jahren da in IoT dabei und gerade was so fahrerlose Transportsysteme sind, sind eher die Herausforderungen, branchenabhängig würde ich mal sagen. Spezielle Strategien haben wir eigentlich noch nicht entwickelt.
37	00:23:19,060 00:23:29,060	-->	I: Passt. Dann sind wir auch schon bei der letzten Frage. Wie bewertet ihr den ROI für die eingesetzten Digitalisierungslösungen? Mit welchen Methoden verwendet ihr zum Berechnen?
38	00:23:29,579 00:25:20,119	-->	IV1: Wie schon erwähnt, diese Kosten-Nutzen-Analyse. Wir vergleichen die gesamten Investitionskosten, einschließlich Hardwarekosten, Softwarekosten, Implementierungskosten, Schulungskosten mit den Vorteilen oder der Kosteneinsparung, die wir uns davon erhoffen. Beispielsweise jetzt Lager-Warehouse, um das mal zu nennen, werten die gesamten Kosten für die Implementierung von diesem WMS-System gegenüber den Einsparungen, die wir uns durch Lagerbestandsreduzierung erhoffen, durch bessere Bestandsgenauigkeit und hier habe ich mal nachgeschaut in der Zwischenzeit, beispielsweise hatten wir für das Warehouse- Management-System Kosten von 500.000 Euro, jährliche Einsparungen, die wir uns davon erhoffen, liegen so bei 200.000 Euro, das heißt der ROI wäre hier so bei zweieinhalb Jahren. Andererseits, neben dieser Kosten-Nutzen-Mathematischen-Berechnung, messen wir natürlich einfach die Effizienzsteigerung, beispielsweise jetzt durch den Einsatz von den fahrerlosen Transportsystemen, dass die Durchlaufzeit also anhand des KPIs, Durchlaufzeit hat sich um 25% reduziert. Also das ist eine Methodik, Zeitersparnis oder die Effizienzsteigerung über einen KPI.
39	00:25:20,119 00:25:31,080	-->	I: Da habe ich nur eine Nachfrage noch, welche Faktoren beeinflussen deiner Meinung nach den ROI am stärksten?
40	00:25:31,080 00:27:03,839	-->	IV1: (...) Einerseits welche Faktoren, was muss ich investieren dafür, aber vor allem der größte Faktor für den

			<p>ROI ist meiner Meinung nach, was spare ich ein und da ist es meiner Meinung nach aber ganz wichtig, da auch ehrlich mit sich selbst zu sein, weil ich habe in meiner Erfahrung jetzt auch diverse Projekte mitbekommen, wo Sachen schön gerechnet werden und da sollte man ehrlich zu sich selbst sein, ob sich die Investition immer lohnt. Also der größte Inputfaktor ist sicherlich die Einsparung, die ich habe und die gilt es halt so gut es geht, man muss heute eine Entscheidung treffen und sieht die Einsparung vielleicht erst in ein zwei Jahren, also muss man irgendwelche Annahmen treffen, aber die sollten auf jeden Fall möglichst real und realitätsgetreu sein. Aber unsere Erfahrungen gleich ums abschließen, (unv.) hat gezeigt, dass wir eigentlich mit den Investitionen, die wir hatten, ich hatte sie eben schon mal eingangs erwähnt, Amortisationszeiten so von zwischen zwei und fünf, aber eher zwischen zwei und drei Jahren aufweisen und die Vorteile eigentlich immer überwogen haben, Kosteneinsparung und Effizienzsteigerung, weil es doch noch mal ganz anders ist, wenn man jetzt Echtzeitdaten hat, als wenn man eine Woche später Daten bekommt und dann reagieren kann und weniger proaktiv steuern kann.</p>
41	<p>00:27:04,360 00:27:51,960</p>	-->	<p>I: Super, dann sage ich mal danke für die Zeit, nur kurz damit du weißt, was jetzt weiter passiert mit deinem Interview, ich werde das Ganze transkribieren und dann werde ich das in meiner Masterarbeit gegenüber der Literatur auswerten. Also ich vergleiche das, was du mir heute erzählt hast, mit dem, was in der Literatur steht. (...) Das Interview war jedenfalls sehr aufschlussreich für mich.</p>
42	<p>00:27:51,960 00:27:58,559</p>	-->	<p>IV1: Sage ich danke. Ja gerne, viel Erfolg und erzähl mir was rausgekommen ist (lacht).</p>

Transkription Interview 2 – 18.07.2024

ID	Zeitspanne {hh:mm:ss}	Transkript
1	00:00:00,000 00:00:18,080	--> I: Passt, die Aufnahme läuft jetzt. Sehr gut. Super, vielleicht stellst du kurz das Unternehmen und was du darin machst und wie groß das Unternehmen ist vor?
2	00:00:18,080 00:01:09,000	--> IV2: Genau, wir sind im Grunde ein Spritzgussunternehmen mit knapp 200 Mitarbeitern. Bei uns bin ich jetzt für den Bereich der Spritzgussfertigung der Produktionsleiter, verantwortlich auch für 38 Spritzgussmaschinen und in etwa 86 Mitarbeitern.
3	00:01:09,000 00:01:10,000	--> I: Passt.
4	00:01:11,000 00:01:42,239	--> I: Ja, dann gehen wir gleich in die Fragen, also grundsätzlich die Fragen, die ich dir stelle, sollen mir helfen, meine Forschungsfragen zu beantworten, also jede Forschungsfrage habe ich aufgeklärt in drei einzelne Fragen, die ich dir stelle und du versuchst es mit noch besserem Wissen und Gewissen zu beantworten. Die Frage 1 wäre dann, welche digitalen Technologien oder IoT-Lösungen habt ihr in die Layoutplanung integriert oder sowas unterstützt euch bei der Layoutplanung?
5	00:01:42,239 00:03:19,000	--> IV2: Also (unv.) haben wir zu der Layoutplanung unsere ganzen Spritzgussmaschinen, Fertigungsplätze, Arbeitsplätze haben wir im AutoCAD konstruiert, also auch die Mitarbeiterarbeitsplätze, da werden sie jetzt einmal grob aufgerissen. (...) In der digitalen Lösung sind wir zwar noch nicht in die Umsetzung gegangen, ist aber genauso noch im Angedachten, weil man ja natürlich auch die digitale Welt irgendwo in die Halle transferieren muss oder sollte und auch den Mitarbeitern relativ einfach die Gestaltung machen sollte, dass man da mittels Projektoren von der Hallendecke oder von Maschinenbauteilen das jeweilige angewählte Produkt dann mit der Layout-Aufteilung mit dem Projektor auf dem Boden projiziert und somit jeder Mitarbeiter weiß, wo er genau den Arbeitstisch zum Einstellen hat, wo die Leerpalletten, die Behälter, das Verpackungsmaterial überall stehen kann oder muss, kann man natürlich dann so weit spinnen, dass man auch genau so sagt, man projiziert da gleichzeitig auch noch die SAP

			<p>Produktnummern, also die Artikelnummern mit auf dem Boden, somit kann auch jeder Staplerfahrer sofort noch abgleichen mit dem Produkt, was er hinbringt, was er hinstellt, ist das auch das Richtige und das Gleiche. Das wäre jetzt einmal so eine Layout-Planung.</p>
6	<p>00:03:19,000 00:03:29,679</p>	-->	<p>I: Wenn du jetzt sagst, das habt ihr es noch nicht, aber mit welchen Herausforderungen siehst du dich denn konfrontiert, wenn du das einführen würdest?</p>
7	<p>00:03:29,679 00:05:43,720</p>	-->	<p>IV2: Die Herausforderungen sind erstens einmal die Vielzahl an Produkten auf einer Spritzgussmaschine. Wir haben auf einer Spritzgussmaschine, was natürlich den meisten Produkte drauf hat, 17 verschiedene Artikel. Da dann nochmal dazukommend, wir haben eine Serienverpackung, wir haben dann genauso eine Ausweichverpackung von der Serienverpackung, zum Großteil dann auch noch Ersatzteilverpackungen, das heißt, zu den 17 verschiedenen Artikeln kommen dann nochmal 3 bis 4 verschiedene Verpackungen und gleichzeitig auch noch zu verschiedenen Layouts, weil gewisse Verpackungen oder Ersatzteile betrifft dann zum Beispiel auch wieder, dass man das Ganze mit 2 Mitarbeitern macht und nicht mit einem. Das heißt, da hat man natürlich eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten und das muss man natürlich auch platztechnisch integrieren, da wechseln natürlich die Plätze auch sehr stark. Was dann noch dazukommt, ich sage mal, zu der Umsetzung dann eigentlich, mit Hallengrängen und alles ist natürlich dann halbwegs schwieriger, aufgrund unserer Hallenhöhe mit, ich glaube, knappen 18 Metern ist einmal schon alles, was von der Decke runterzuhängen ist, nicht möglich. Es gibt zwar ein paar Hallensäulen zwischen den Maschinen, da ist aber dann auch wieder die Schwierigkeit, in welchem Winkel setze ich die Projektoren an, weil wenn ich natürlich nicht direkt von oben, sondern von der Seite oder in einem gewissen Winkel das hin projiziere, habe ich natürlich auch eine Verzerrung von den ganzen Bildern. Jetzt sind wir da eigentlich, ich sage, zwar schon ein bisschen im Detail, aber ein wenig weiter, dass man da wirklich sagt, man kann es auf gewissen Arbeitstischen, die zum Beispiel immer fix dort stehen oder die, was sehr wenig im Wechsel sind, montieren, dass man da dann eigentlich immer eine gleichbleibende Qualität hat. Das ist so ein</p>

		bisschen die Herausforderung an dem Ganzen zum Umsetzen.
8	00:05:43,720 00:06:04,720	--> I: Also nur, damit ich es richtig verstanden habe, die Herausforderungen sind vor allem aufgrund der baulichen Gegebenheiten in der Halle, dass ihr diese digitalen Technologien dann auch platzieren könnt, damit es euch in der Layoutplanung unterstützt.
9	00:06:04,720 00:06:12,600	--> IV2: (...) Genau und aufgrund der Vielzahl an Layouts dann, das ist natürlich nur das Zweite.
10	00:06:12,600 00:06:36,279	--> I: Okay, die zweite Frage wäre dann, wie haben sich digitale Technologien oder IT-Lösungen auf die Prozesseffizienz des Unternehmens ausgewirkt? Das kannst du jetzt noch nicht sagen, aber kannst du da schon was abschätzen oder konkrete Beispiele nehmen, wo es sich um Effizienzsteigerungen erwartet?
11	00:06:36,279 00:09:06,799	--> IV2: Also, wir haben jetzt die erste Spritzgussmaschine angebunden an unser Netzwerk. Wir können da jetzt schon zugreifen auf diese Maschine und da jetzt zum Beispiel Schusszahl, Stillstände, (unv.) , also Störung, ist geplant abgestellt, Zykluszeiten, Ausschussteile und alles ist ja auch in der digitalen Welt uns anzeigen lassen. Wir haben es jetzt gut ein halbes Monat im Einsatz, also was man definitiv schon mal sagen kann, ist, wo es auf jeden Fall was bringt, ist, man sieht das erste Mal Mikrostillstände. Also bis jetzt war die Aufzeichnung von Stillständen immer die ist, dass man eigentlich der Schichtführer oder der, der den Fehler bemerkt hat oder die Maschine abgestellt hat, sich die Zeiten aufgeschrieben hat und das manuell in einem Schichtbericht erfasst worden ist. Man hat es dann noch zum Teil über das SAP oder MES rückwirkend rausfahren können, wann die Maschine jetzt circa stehend geworden ist, (unv.). Und was man jetzt auf jeden Fall sieht, ist, seitdem man die Aufzeichnungen hat, man sieht das erste Mal, wie oft, dass die eigentlich in einer Schicht so zwischen zwei und fünf Minuten steht. Und das ist schon eigentlich erschreckend gewesen, wie oft, dass das wirklich ist und das bekommt man so eigentlich gar nicht mit. Das ist schon das, was man jetzt erwartet und jetzt auch dann Rückschlüsse ziehen kann, warum entstehen überhaupt die Mikrostillstände? Ich sage, wir haben ja auch genauso eine Verkettung mit Robotern oder Entnahmegewerten, Automatisierungen dann noch hinten

			<p>dran und jetzt kann ich wirklich einmal anhand der Mikrostillstände auch identifizieren, von wo wird das ausgelöst? Muss man vielleicht die nachgehenden Automatisierungen einmal genau ins Auge annehmen, dass man sagt, löst das den Stillstand aus? Und trotzdem ist es auch eine Effizienzsteigerung, weil wenn man mal die Mikrostillstände weg bringt, habe ich natürlich eine (unv.), einen reinen Output wieder und verringere ja auch so gleichzeitig meine Kosten an der Maschine.</p>
12	<p>00:09:06,799 00:09:21,000</p>	-->	<p>I: Erwartest du auch Effizienzsteigerungen allgemein aufgrund, wenn ich daran denke, schnelleres Rüsten, wenn du diesen angesprochenen Projektor kriegst?</p>
13	<p>00:09:21,000 00:11:01,280</p>	-->	<p>IV2: Hängt sicher damit zusammen, ich sage, da kann ich auch jetzt wieder nur ein bisschen in die Zukunft weiter blicken. Da bin ich jetzt gerade mit dem Maschinenhersteller in Kontakt, dass wir zum Beispiel eine Checkliste rüsten, also einen Rüstassistent auf der Spritzgussmaschine schauen. Das was natürlich dem Rüstteam die Schreibearbeit per Hand auf dem Zettel schon mal ergänzen soll. Und zweitens gibt es ja trotzdem auch digitale Ansätze, auch an den Maschinen, dass man zum Beispiel die Kontrolle von der Schmelze automatisch nachregeln lässt. Genauso zum Beispiel die Schließkraftregelung, dass sie die automatisch mit Spritzdruck und Massepolster und Spritzgeschwindigkeit hinregelt, hat natürlich den Effekt, die wird im Prozess stabiler. Da werde ich auch gleichzeitig effizienter. Den schönen Nebeneffekt, was das Ganze jetzt zum Beispiel bei der Schließkraft noch hat, ist, ich kann Energie sparen, laut Hersteller etwa 10 Prozent. Ich kann es jetzt leider noch nicht verifizieren, weil wir das jetzt erst in Anfrage und in Installation sind, leider noch nicht in Betrieb. Und das sind schon digitale Schritte, was uns definitiv eine Effizienzsteigerung an jeder Hinsicht bringt. Sei es jetzt das Rüsten der Maschine, genauso aber auch nachher im laufenden Prozess.</p>
14	<p>00:11:05,280 00:11:32,440</p>	-->	<p>I: Passt. Welche Auswirkungen, das ist dann die Frage drei, haben diese digitalen Technologien oder IoT-Lösungen auf die Kostenstruktur des Unternehmens? Was könntest du da schon abschätzen? Werden irgendwelche spezifischen Kosten sicher reduziert oder kann man sagen, wie verändern Sie diese langfristigen Kostenstrukturen?</p>

15	00:11:35,039 00:14:13,440	--> IV2: Ja, also natürlich. Die digitale Welt ermöglicht natürlich Einsparungen genauso. Auch Effizienzgewinn zum Beispiel haben wir jetzt gerade umgesetzt durch die verbesserte Schichtbericht Aufzeichnung, wo man einfach die Daten noch viel besser zwischen Systemen und Handschriftlicher Aufschreibung vom Schichtführer vergleichen, miteinander verknüpfen, haben wir jetzt eine Planstelle mittlerweile eingespart. Wir haben da eine Personalreduktion machen können. Das, was zuerst alles handschriftlich und dann ins SAP geklopft worden ist, ist jetzt mittlerweile im (unv.) zwischen Mensch und digitaler Rückmeldung. Das ist jetzt mal die erste definitive Einsparung. Wenn man es zurückbezieht auf Layouts, wo wir eingestiegen sind, ist natürlich, wenn man dem Rüstteam Möglichkeiten gibt, dass sie effizienter arbeiten, schneller werden, sicherer, das nächste, wir wollen ja nicht nur schneller werden, sondern auch unsere Produkte mit gleicher Qualität immer wieder fertigen, habe ich natürlich da auch nochmal den Output, dass ich vielleicht eine Rüstung mehr in der Schicht machen kann. Das heißt, ich spare mir wieder in der Planung Ausfallszeiten in der nächsten Schicht oder ich kann halt auch gleichzeitig mehr Produkte in meiner in 24 Stunden fertigen. Dauerläufer sind bei uns jetzt nicht gerade mehr aktuell. Wir haben eigentlich bei jeder Spritzgussmaschine Minimum zwei Rüstungen an einem Arbeitstag. Das heißt, wenn ich da natürlich sage, ich kann meine Losgrößen reduzieren, habe ich auch gleichzeitig nur mehr eine Reduktion und Kosteneinsparung von meiner Fertigware im Lager, weil ich auch die Lagerdrehung damit ein bisschen runterdrehen kann. Aktuell liegen wir bei einer Lagerdrehung von einer Woche pro Fertigartikel, das heißt, wenn ich da nochmal vielleicht einen Arbeitstag mir rausholen kann, dass ich bei neun Tagen, bei sechs Tagen lande, dann bin ich natürlich da auch nochmal effizienter und kann mir so auch nochmal Kosten sparen und das ist reines Cash und da hilft es natürlich dem gesamten Unternehmen.
16	00:14:18,599 00:14:39,159	--> I: Das war dann so einmal der erste Frageblock. Im zweiten Frageblock gehen wir ein bisschen mehr auch auf die innerbetriebliche Logistik ein. Welche digitalen Technologien oder IT-Lösungen habt ihr zur Optimierung der Logistik oder der Lagerhaltung implementiert?

17	00:14:42,520 00:19:04,599	--> <p>IV2: Die Lagerhaltung wird im Grunde bei uns von zwei Systemen verwaltet, das MES und das SAP. Was miteinander arbeiten ist ein Chaos-Lagerprinzip, es werden zwar gleiche Artikel immer auf denselben Blocks gestellt oder auf denselben Blocklager, heißt aber nicht, dass wenn der Block leer ist, dass der gleiche Artikel wieder dort hinkommt, sondern kann dann leicht sein, dass wenn ein anderer Block frei ist, das System sagt, jetzt fülle ich mal den Artikel dort auf dem Block auf. Ich sage, zur innerbetrieblichen Logistik, ja, es ist angedacht, so ein Flottenmanagement auf unseren Startplänen zu integrieren, wird aber definitiv noch erst im zweiten Halbjahr 2025 so weit werden, dass man da wirklich auch ins Rennen geht. Was wir zusätzlich haben, ist natürlich auch wieder handgemachte Programme, um auch Kennzahlen aus unserer Logistik zu bringen. Da wird geschaut, wie viele Stunden sind zum Beispiel die Stapler vorher anwesend und wie viele Produkte oder Stückzahlen wird bei uns in der Produktion in der Zeit gefertigt. Und da schaut man einfach, wie lange der Stapler vorher eigentlich braucht, bis er es einlagert. Da geht man zumindest einmal die Zwischenthemen erzeugen, das Transportmedium, wenn eine Fertigware gestellt worden ist und dann schaut man, wie lange ist es am Weg von der Spritzgussmaschine bis ins Lager. Da ziehen wir jetzt schon die Daten raus, wo man dann auf dem Dashboard sieht, wie im Grunde die Versorgungsrate der Logistik ist. Einmal zum Beispiel in die Produktion und natürlich wieder mit der Fertigware aus der Produktion. Es sind jetzt Ansätze an einer digitalen Lösung, wird aber gerade laufend daran gearbeitet, dass man das noch viel detaillierter und auch verständnisvoller für unsere Mitarbeiter anbringt. Die erste Digitalisierungswelle ist ja meistens immer das, dass man im Management die Zahlen hat und versteht, aber man muss natürlich auch bis zum Stapler vorher transportieren und ihm zeigen, was ihm hilft und wo es ihm eigentlich helfen soll. Das ist die Schwierigkeit an der digitalen Lösung. Auf die Produktion betrachtet, wir haben ja genauso ZSP-Bauteile, wo man auf einem Spritzgussbauteil verschiedene Zugkaufteile implementieren kann. Da wäre es noch angedacht, es gibt ein Testprojekt in einem anderen Werk, das nennt man dann die Werkerführung, wo man einfach die</p>
----	------------------------------	---

			<p>Zugkaufteile, wie man es auch bei anderen Unternehmen kennt, wenn etwas verpackt wird, einfach ein Laserstreu oder ein Lichtsymbol dem Werker hilft, welchen Bauteil er als nächstes verbauen soll oder muss. Das wäre jetzt noch angedacht, ist aber jetzt nicht auf der obersten Prioritätsliste, weil wir nicht so viele ZSB-Bauteile haben, wo wir wirklich viele Zugkaufteile implementieren. Aber das wäre eine digitale Lösung, dass man einfach sagt, Pick to place, einfach den Mitarbeitern das Denken abnehmen und nur noch sagt, nimm den Bauteil, wo gerade das grüne Licht leuchtet und verbau es dort, wo das grüne Licht ist.</p>
18	<p>00:19:04,599 00:19:41,479</p>	-->	<p>I: Wie schätzt du dann, dass diese Lösungen oder Technologien sich auf die Effizienz der Logistikprozesse auswirken? Also jetzt auch nicht nur außerbetrieblich, sondern auch wirklich innerbetrieblich, wo du dann auch maßgeblich betroffen wirst. Schätzt du, dass die Staplerfahrer öfter und schneller fahren werden oder wie vereinen sie da Lieferzeiten zum Beispiel oder irgendwelche anderen Indikatoren, dass man sagt, da kann ich den Prozess auch effizienter gestalten?</p>
19	<p>00:19:41,920 00:22:30,520</p>	-->	<p>IV2: Ja, natürlich. Innerbetrieblich ist jetzt schon einmal alleine durch das Dashboard und die Aufzeichnung, wie viele Produkte transportieren unsere Staplerfahrer ins Lager, war ja die erste Erkenntnis schon einmal, es sind sehr viele Leerfahrten, wo man einfach sagt, die TMs zum Beispiel brauchen im Schnitt fünf Minuten, bis sie eingelagert sind. Hat man dann am Schluss von der Schicht ein Stundenkontingent, wo man sagt, oh, aber zwei Stunden vor deinem Arbeitstag sind im Grunde die Mitarbeiter eigentlich mit einem Stapler leer durch die Hallen gefahren. Und das sind natürlich Erkenntnisse, wo man einfach sagen kann, die Versorgung in die Produktion mit Leerbehältern kann man da noch einmal effizienter gestalten. Genauso auch wieder den Abtransport. Eher viele Produkte werden ja auch bei uns laufend in der Produktion noch verbessert, was jetzt Zykluszeiten sind, stabilere Prozesse heißt aber auch gleichzeitig, man kann wieder ein bisschen mehr sparen an den Zeiten. Und natürlich, wenn wir drei, vier Sekunden in der Spritzgussmaschine Zeit einsparen, schlägt sich das ja genauso auf die Fertigware und der Stapler vorher muss natürlich die Zeit auch wieder früher da sein und die</p>

			<p>Behälter fertig, schneller ins Lager zu bringen. Die Lagerverwaltung, da kann ich jetzt nicht ganz, ganz viel drüber sagen, inwieweit das eigentlich unser bestehendes System hilft, um auch Wege zu verkürzen. Das Chaoslager gibt natürlich verschiedene Bereiche, aber ich glaube jetzt nicht, dass unser System das momentan kann, dass den Stapler vorher auch den kürzesten Weg vorschlägt, wo er die Bauteile hinstellen hat. Ist vielleicht angedacht, da müsste ich aber selber die Fachleute nochmal befragen. Wenn man einfach in der öffentlichen Welt denkt, ist natürlich das mit einer digitalen Software ganz sicher möglich, dass man das einfach sagt, ich habe ein Layout von meiner Halle, habe meine Plätze definiert, mein System weiß, wo ich was stehen habe und optimiert man so gleichzeitig auch mein Staplerverkehr. Kann aber auch sein, dass das dann noch unbegriffen ist in dem Flottenmanagement, was noch kommen soll.</p>
20	<p>00:22:30,520 00:23:38,880</p>	-->	<p>I: Passt. Die dritte Frage vom zweiten Block, Frage sechs eigentlich, du hast es eh kurz schon angerissen, die messbare Verbesserungen in der Kostenstruktur durch die Implementierung digitaler Technologien auf Basis Logistik und Lagererhaltung. Ich meine, du hast es eh angesprochen, ihr habt es jetzt im Endeffekt viel schneller, ihr könnt jetzt zumindest sehen, dass ihr Leerfahrten habt, ich gehe mal davon aus, ihr werdet das auch abstellen, das heißt, es wird sich auf jeden Fall was tun, auch wahrscheinlich auf FDE-Basis irgendwann. Wenn du jetzt sagst, langfristig wirst du es noch nicht beobachten können, oder hast du irgendwas noch messbares, was man sagen kann, was sich verbessert hat in der Kostenstruktur aufgrund digitaler Lösungen?</p>
21	<p>00:23:38,880 00:25:27,680</p>	-->	<p>IV2: Ja, du hast es eh kurz angesprochen, da kann man jetzt natürlich auch schon ein bisschen Langzeitstudien sagen. Wir haben ja eigentlich zwei FTS im Haus, einer FTS, der eigentlich immer die gleichen Paletten ins Lager bringt, das funktioniert mittlerweile sehr gut, da gehen wir jetzt gerade auch noch die nächsten Schritte. Bislang braucht man einen Mitarbeiter, der die Paletten aus der Spritzgussmaschine entnimmt, auf einen fixierten Platz stellt, dort wird es dann vom FTS abgeholt. Aktuell laufen Tests, dass das FTS die Meldung von der Spritzgussmaschine bekommt. Dadurch, dass wir jetzt angefangen haben, unsere Spritzgussmaschinen im</p>

			<p>eigenen Firmennetz zu integrieren, kriegen wir als Daten raus und da kann die Maschine die Fertigmeldung schicken und jetzt fährt das FTS bei einer Spritzgussmaschine schon selbstständig hin, holt die volle Palette ab, fährt ins Lager damit, stellt es ab, nimmt beim Rückweg wieder eine Leerpallette mit und stellt die Leerpallette wieder in die Maschine. Das heißt, ich bin eigentlich dort komplett mitarbeiterfrei. Da habe ich eigentlich nur noch die Anlagenbediener, die was aber eh zu dritt auf der Schicht 23 Spritzgussmaschinen betreuen, das heißt da ist die Personalquote relativ gering und somit brauche ich eigentlich für den logistischen Bereich rein nur das FTS.</p>
22	<p>00:25:27,680 00:25:49,279</p>	-->	<p>I: Habt ihr da auch irgendwelche Vergleichswerte? Ich meine, so ein FTS ist jetzt nicht unbedingt das günstigste, die Investitionskosten gegenüber längerfristige Einsparungen, wie vergleicht ihr das, macht ihr da einfach alle Investitionskosten zusammen und das was euch spart, dagegen gerechnet oder macht ihr da was komplett anderes?</p>
23	<p>00:25:49,279 00:28:16,119</p>	-->	<p>IV2: Nein, es wird schon einzeln ausgerechnet, die Einsparung, was man sich natürlich durch das erwartet, so ehrlich muss man sein, ist natürlich wieder Mitarbeiterköpfe. Rein theoretisch, das ist halt jetzt ein reiner Theoriewert, denn was man sich halt jetzt einmal hochgerechnet hat an den Hand von dem einjährigen Test, wäre es auch so möglich, dass man zum Beispiel über das Wochenende keinen Logistiker mehr im Haus hat. Aktuell sind die genauso im Vierschichtmodell unterwegs und man kann vielleicht da auf drei Schicht unter der Woche für die restliche Versorgung der Produktion reduzieren und am Wochenende dann gar nicht mehr. Das heißt, da würde man sich dann natürlich auf einen Schlag das Vierschichtmodell sparen und somit auch gleichzeitig die Kosten von grob überschlagen sechs Mitarbeitern. Das ist natürlich sehr interessant und wenn man davon ausgeht, wird man wahrscheinlich das FTS innerhalb von eineinhalb bis zwei Jahren zurückgezahlt haben. Also es ist natürlich in der Anschaffung teuer, aber wenn man das natürlich schlau und wie es natürlich auch das Produkt muss zu dem FTS passen. Also wir haben zum zweiten FTS, da haben wir den Versuch eingestellt, weil es einfach zu komplex ist, dass man ständig, wie ich</p>

			ja zuerst schon gesagt habe, bei den Layouts mit der wechselten Behältergröße, Ort, da kommt man nicht ins Ziel, die Behälter sind ja alle, gerade im Automotiv müssen die immer vorbereitet werden, das heißt ich brauche sowieso schon einen Mitarbeiter, der die Behälter aufstellt und das zweite Problem ist bei unserem FTS, ich kann die Behälter nicht stapeln, das heißt alles was man zuerst drei hoch transportiert hat, kann das FTS jetzt nur noch eins transportieren und somit habe ich auch gleichzeitig keine Einsparung geschaffen.
24	00:28:16,119 00:28:18,119	-->	I: Learning by doing. Kann ich mir vorstellen.
25	00:28:18,119 00:29:09,799	-->	I: (...) Dann kommen wir zum letzten Block, also mit drei Fragen und dann sind wir schon wieder fertig. Also jetzt beziehen wir uns ein bisschen auf Herausforderungen und Chancen, was ihr seht und auch ein bisschen, wie seht ihr das mit dem ROI, aber was nach anderem. Fangen wir mit Frage sieben an, welche Herausforderungen und Chancen seht ihr bei der Implementierung von Digitalisierungs- und IoT-Lösungen in Abhängigkeit von der Größe des Unternehmens und jetzt aber nur auf das einzelne Werk bezogen für euch, welche Herausforderungen und Chancen seht ihr da?
26	00:29:09,799 00:33:31,000	-->	IV2: Herausforderungen, naja die digitalen Lösungen, klingt schön, ist wie seit Jahren Industrie 4.0, was man halt nicht alles schon gehört hat, aber die Herausforderung spezifisch ist natürlich, ich brauche ja einmal ein Team, das was mit dem gesamten Digitalen erstens einmal identifizieren kann und auch in die Umsetzung geht. Also das ist natürlich das Wichtigste, also gerade IT-Fachmänner oder Frauen braucht man dann natürlich ein paar mehr und vor allem auch die Ausgebildeten und das ist natürlich ein bisschen so die Herausforderung, weil die muss man natürlich gleichzeitig schaffen. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich will jetzt einfach nur eine digitale Lösung implementieren und kümmere mich um das IT-Team oder System gar nicht, ist aber schwierig, genauso ist natürlich das, das kennt man vielleicht von den Zeiten mit iPhones und ohne Tasten Handy, unsere älteren Mitarbeiter, die streiten bei digitalen Ansätzen, Lösungen ja nicht immer gleich Juhu, die haben alle ja ein bisschen Ängste davor und da ist aber das Wichtige, bevor man jetzt wirklich in die digitale Implementierung geht, dass

		<p>man seine Fachleute, seine Mitarbeiter bis zum kleinsten Mitarbeiter abholt und ihnen auch zeigt, klärt, was sie für einen verbessert, weil jeder immer nur das Gefühl hat, sie haben einen Mehraufwand. Kann leicht sein, dass bei Einführung von Sicherungssystemen einmal ein Mehraufwand entsteht, aber dann gleichzeitig ja dann irgendwo der Mitarbeiter entlastet wird. Jedes System, jede digitale Lösung gehört ja vorher einmal gefüttert, wie man so schön sagt, dass man es nachher dann wirklich nutzen kann und das ist spezifisch bei uns in unseren Unternehmen, glaube ich, immer die größte Herausforderung, dass man das Team abholt, dass man die Ressourcen schafft, gerade in der IT, um dies dann auch zu implementieren und dann auch zu betreuen. Jedes digitale Tool braucht auch laufend Wartungen, Updates und es gehört einfach Hernteam gemacht, die was mit dem Tip Top umgehen können. Chancen, natürlich, Chancen, muss man natürlich wieder so sagen, die digitalen Lösungen sparen ja nachherend, wenn man es fortumgesetzt hat, Ressourcen. Sei es jetzt Zeit oder auch dann, wie gesagt, Mitarbeiter, denen was vielleicht durch diesen Job wegfällt. Man darf aber auch dann nicht jetzt einfach sagen, ja gut, eine digitale Lösung bringe ich ein und ich spare mir somit gleich einmal einen Mitarbeiter. Ja, ich habe mir vielleicht auf dem einen Ende gespart, wo ich einen Mitarbeiter entfernen kann, der was vielleicht eine Tätigkeit macht, das was ja heutzutage wirklich jeder Computer machen kann, aber ich brauche gleichzeitig auf der anderen Seite ja das Fachpersonal, der was die anderen Sachen betreut. Das ist ja auch bei Cobots oder verschiedensten Robotern immer das. Man kann ja nicht den Roboter kaufen und gleichzeitig hat man keinen mehr, der was sich darum kümmert oder den betreut. Das heißt, die Sportware, ein Arbeitsschritt, was ein digitales Tool auf jeden Fall wegnehmen kann, braucht aber gleichzeitig dann das Fachpersonal, um auch die digitale Software, die die Welt aufrecht hat.</p>
27	00:33:31,000 --> 00:33:57,880	I: Passt. Die erste Frage hat jetzt auf die Größe des Unternehmens, wo du tätig bist, aufgezeigt. Die zweite zielt Herausforderungen und Chancen aus der Branche heraus. Gibt es da spezielle Branchenherausforderungen, wo man sagt, ja da wird es ein wenig komplexer oder habt ihr da schon Herausforderungen erlebt und habt ihr da

			irgendwelche Strategien entwickelt, zum Beispiel, die euch diese Herausforderungen bewältigen lassen?
28	00:33:58,039 00:36:49,239	-->	IV2: Ja, speziell in der Branche, ja, auch unsere Branche wird als digitalisierungsmäßig viel wichtiger. Erstens einmal, unsere Kunden machen regelmäßig Audits, kontrollieren uns, schauen, ob wir unsere Systeme einhalten. Da wäre natürlich schon ein Riesenvorteil, wenn unsere Systeme rein digital erwählt sind. Das heißt, ich habe meine Mitarbeiteranmeldung digital, ich habe meine Rückverfolgbarkeit alles digital abgelegt. Das heißt, ich habe einen Branchenvorteil, wenn ich das natürlich so mache, weil ich natürlich auch gleichzeitig bei unseren Kunden in einer Bewertungsskala nach oben steige und somit unserem Unternehmen mehr Anfragen bieten kann. Das ist natürlich schon in der Branche dann wichtiger, weil ich glaube, man kämpft mittlerweile die verbliebenen Zulieferer zu unseren OEMs um die besten Aufträge, wird natürlich da in der Branche dann auch hart umkämpft. Und gerade da kann ich mir sehr gut vorstellen, desto weiter, dass man digital ist und auch den Kunden vielleicht gleichzeitig auch unter dem Jahr einfach, ohne dass er Audits bei uns direkt machen muss, Daten liefern kann zu seinem Produkt, sei es jetzt mit verschiedenen QR-Codes noch auf dem Produkt, wo ich einfach sagen kann, wenn du dich dafür interessierst, schaust du dir den QR-Code an und da ist, welcher Mitarbeiter hat darauf gearbeitet, welche Spritzgussmaschine, was für ihre Spritzparameter, also man kann ja eigentlich alles hinterlegen, was man aus der Kunde sehen will für sein Produkt und kann somit laufend uns kontrollieren. Hat natürlich den Anreiz für unsere Kunden, hat aber natürlich gleichzeitig den Reiz auch für uns intern, weil ich möchte natürlich auch eine Rückverfolgbarkeit von jedem Produkt, was unsere Fertigung verlässt und ich möchte eigentlich einen Lebenslauf, bis das auch bei uns beim Tor rausfährt. Das heißt, wo war das zuletzt, an welchem Stellplatz war das Produkt und das ist doch digital. Finde ich eine Herausforderung für das ganze Unternehmen, dass man sich da ein bisschen abhebt von seinen Mitbewerbern.
29	00:36:49,239 00:37:35,599	-->	I: Also du siehst jetzt die branchenspezifischen Herausforderungen vor allem in der Automobilzulieferindustrie, weil zum einen der Kunde wird irgendwann mehr verlangen, das heißt du hast auch keine

		<p>Wahl nicht, dass du immer weiter digitaler und besser wirst und zum anderen auch die Chance, weil dieser Druck der Kunden hilft natürlich auch dir intern. Habe ich das so korrekt zusammengefasst? Genau. Passt. Dann die letzte Frage, wie bewertet ihr den ROI für die eingesetzten Digitalisierung und IoT-Lösungen? Welche Methoden verwendet ihr, um den ROI zu berechnen und, welcher Faktor ist deiner Meinung nach da der größte, der den ROI am stärksten beeinflusst?</p>
30	<p>00:37:36,599 00:40:56,159</p> <p>--></p>	<p>IV2: Klingt aber blöd. Bei der ROI-Berechnung ist natürlich der Mitarbeiter meistens der größte Hebel an dem Gesamten. Man kann es natürlich, wenn man spezifisch jetzt auf die Produktlandschaft auch auswirkt, wo ich einfach sage, die ROI ist, wenn ich jetzt sage, ich kann schneller rüsten, effizienter, kann man genauso auch in Zahlen und in Geld umrechnen, wird aber wahrscheinlich jetzt bei unseren Rechnungen nicht so viel bringen, wie wenn ich jetzt sage, ich kann eine digitale Lösung einsetzen und ich spare mir damit einen ganzen Mitarbeiter. Das ist ein bisschen so die Krux an der digitalen Lösung. Die ROI-Berechnungen zielen aber auch nicht darauf ab, dass ich vielleicht ein Hand-in-Hand mache, dass ich sage, ein Mitarbeiter spart Zeit, kann aber gleichzeitig, wenn er sich an einem halben Arbeitstag spart, woanders eingesetzt werden. Also bis jetzt ist das immer starr berechnet und ich glaube, dass generell Unternehmen, die eine ROI-Rechnung, wie aus dem Lehrbuch und aus dem Standard, bislang machen, auch in der digitalen Richtung, werden nicht weiterkommen, weil du kannst nicht alles einfach nur auf FTE, auf Einsparungen rechnen. Eine Qualitätssteigerung, eine Prozessverbesserung, eine Prozessstabilisierung ist schwierig in Finanzen zu münzen und deswegen glaube ich, müsste man den ROI auch ein bisschen flexibler gestalten und auch den Faktor Hausverstand ein bisschen mitbewerten und nicht nur die starren Formeln runterrechnen. Also das sollte schon, wie soll man sagen, ich kann nicht starr einfach runterrechnen, wenn ich jetzt eine digitale Lösung einführen möchte, spare ich mir das ein. Das wird auf Dauer nicht funktionieren, gerade mit verschiedensten digitalen Lösungen. Ich habe teilweise Vorteile, sei es jetzt in der Produktion mit einer digitalen Lösung, genauso in der Logistik und genauso dort. Nur</p>

			wäre das bei der ROI-Rechnung noch gar nicht so im Detail sehen können, weil ich jetzt trotzdem Learning by Doing habe. Das ergeben sie wahrscheinlich durch den digitalen Schritt. In anderen Bereichen vielleicht die, die mit der Produktion im ersten Step noch gar nichts zu tun haben, ja auch Einsparungen, aber die kann ich nicht starr in der ROI-Rechnung bewerten.
31	00:40:56,159 00:41:44,079	-->	I: Also so zusammengefasst, ihr bewertet noch immer, auch wenn es hier von digitalen Lösungen geht, ich meine früher hat man eine ROI-Rechnung gemacht, wo was physisch einfach gekommen ist, wo man einfach wirklich was rechnen konnte, was einfach wirklich qualitativ war und ihr bewertet das auch für Digitalisierungslösungen. Nach wie vor, ja. Und bei euch ist aber auch noch immer der stärkste Faktor der Qualitativbewertung. Also ich würde jetzt wirklich sagen, was ist hart, die Einsparungen gegenübergerechnet, da sind jetzt keine Soft-Facts irgendwie dabei. Noch nicht. Wir trennen zwar
32	00:41:44,239 00:43:02,079	-->	IV2: Also ich würde jetzt wirklich sagen, es handelt sich wirklich um harte Einsparungen, da sind jetzt keine Soft-Facts irgendwie dabei. Noch nicht. Wir versuchen zwar hier besser zu werden und auch Soft Facts miteinzubeziehen, aber die ganze ROI- Rechnung ist ziemlich eingefahren.. Die kennt man wahrscheinlich aus jedem anderen Unternehmen genauso, aber das ist ja nicht mehr das Digitale. Das Digitale ist nicht greifbar. Du kannst nicht sagen, ich kaufe jetzt einen Hubwagen oder einen Stapler statt dem Hubwagen und spare mir somit einen Mitarbeitern ein. Aber das ist zum Beispiel auch bei die FTS zum Beispiel, war ja die Anwendung genauso. Man hat aber vergessen, dass man eigentlich fast einen Elektriker oder eigentlich ja schon fast einen Automatisierungstechniker benötigt, der sich um die Geräte dann kümmert. Also wo ist dann in der ROI-Rechnung wieder die Einsparung? Das ist immer so das Schwierige. Darum glaube ich, muss man doch ein bisschen kreativer werden und auch zukunftsgetriebener. Weil ein digitales Produkt kann ich nicht mit den Hard-Facts rechnen.
33	00:43:02,079 00:43:37,680	-->	I: Ja cool. Ich sage einmal danke für die Zeit. Nur kurz, was wird jetzt passieren mit deinem Interview? Ich werde das transkribieren und ich werde mir dann die Erkenntnisse wieder rausziehen und werde das dann mit

		<p>der gängigen Literatur, was man so in Zeitschriften und Büchern findet, vergleichen. Ich rede da auch relativ viel und ich vergleiche das dann einfach. In der Literatur hat der eine Typ das gesagt und der Interviewpartner 2 hat dann gesagt, nein, bei ihnen ist das ein wenig anders. Wir bewerten noch Hard-Facts in der ROI-Berechnung. Ja genau. Bis später. Jetzt stoppen wir mal die Aufzeichnung.</p>
--	--	---

Transkription Interview 3 – 23.07.2024

ID	Zeitspanne {hh:mm:ss}	Transkript
1	00:00:00,000 00:00:22,799	--> I: Also wie gesagt, insgesamt sind es neun Fragen, die gehen wir durch und du beantwortest einfach nach Besten Wissen und Gewissen. Vielleicht stellst du dir jetzt kurz einmal vor, was deine Rolle in dem Unternehmen ist und wie viele Mitarbeiter hast du hier gehabt?
2	00:00:22,799 00:00:37,240	--> IV3: Ich bin als Werkleiter tätig. Ich habe in etwa, das ist immer Auftraga schwankend, um die 180 Mitarbeiter im direkten Einflussbereich. Branche möchtest du wissen?
3	00:00:37,240 00:00:41,279	--> I: Ja, kannst du zusagen.
4	00:00:41,279 00:00:53,439	--> IV3: Sowohl im Automotive- als auch im Non-Automotive-Bereich.
5	00:00:53,439 00:01:31,879	--> I: Passt, dann gehen wir, also diese Fragen sollen mir helfen, meine Forschungsfragen zu beantworten. Ich habe drei Forschungsfragen, jede Frage bezieht sich, sind dann drei einzelne Fragen, die ich da einfach stelle und du versuchst es einfach zu beantworten. Gehen wir es gleich an, dann dauert es nicht so lange. Welche digitalen Technologien oder IoT-Lösungen habt ihr in der Layoutplanung integriert? Wenn ihr nichts habt, dann das einfach sagen und vielleicht etwas, was ihr geplant habt. Layoutplanung bezieht sich da wirklich auf das Produktions-Layout?
6	00:01:31,879 00:03:28,720	--> IV3: (lacht) Ja, also derzeit sehr mau, muss man natürlich noch sagen. Das heißt in Verwendung einfach CAD, beziehungsweise aus der Lean-Methodik, aus dem Lean-Koffer heraus, Tools, die zur Layoutgestaltung herangezogen werden. Zukunft, ich sage mal, im Unternehmen in dieser Richtung noch sehr ausbaufähig, auch für mich hier im Unternehmen, vor allem, weil es gerade in die Richtung Digital Twins gehen müsste. Das heißt, im Idealfall hast du ja über Projektierung, wenn du da neue Projekte hereinbekommst, in dieser Konstellation, einem Digital Twin, wo du Abläufe durchplanst, so wie auch das Layout und eigentlich die Realität dann einem Digital Twin folgen müsste. Da ist aber Industrie noch nicht so weit, aber das geht genau jetzt in die Richtung deiner Forschungsfrage.

			<p>Wahrscheinlich, was braucht es dann da noch dazu? Da ist, sage ich mal, auch ein Wandel noch bei den Mitarbeitern, das heißt Wandel im Verständnis der digitalen Welt, notwendig. Ich beobachte das immer wieder, auch bei Mitarbeitern, vor allem älterer Generationen, dass es einfach da Generationsprüche gibt, wo ich sage, früher ist einmal der PC gekommen, da habe ich mit dem PC gearbeitet. Jetzt kommen die KIs, da arbeitet man gemeinsam und ich sage mal, der KI mit Digital Twin, was die Zukunft in die Zukunft projiziert, ich vermute mal ab 2030, dann arbeiten wir mit der Technologie, also nachlaufend der Digitaltechnologie, weil das wäre dann der Idealzustand, dass wir eigentlich immer die Überwachung haben vom optimalen Ablaufprozess zum Misszustand.</p>
7	<p>00:03:29,720 00:03:44,279</p>	-->	<p>I: Nur kurz, weil das war eine meiner Rückfragen gewesen, so die Herausforderungen bei der Integration. Du siehst daher die größte Herausforderung bei den Mitarbeitern, die abzuholen und das Verständnis dafür zu wecken.</p>
8	<p>00:03:44,279 00:04:10,080</p>	-->	<p>IV3: Richtig, also nicht nur Mitarbeitern, sondern da geht es auch wirklich in Richtung, also Mitarbeiter sehe ich alle, auch sage ich mal inklusive Geschäftsführung und Co, weil das Bewusstsein der Macht dieser Digitaltechnologien einerseits mal Ängste weckt und auf der anderen Seite noch nicht richtig verstanden wird, glaube ich, was alles möglich wird dadurch.</p>
9	<p>00:04:10,080 00:04:30,920</p>	-->	<p>I: Passt, dann sind wir schon bei der zweiten Frage, das wird jetzt halt dann so, was du dafür schätzt, weil du ja gesagt hast, das ist noch relativ mau, aber wie schätzen würde ich denn die zukünftigen Technologien oder IT-Lösungen auf die Prozesseffizienz auswirken?</p>
10	<p>00:04:30,920 00:06:59,239</p>	-->	<p>IV3: Ja, wir haben gewisse Dinge im kleinen Rahmen für uns, sagen wir mal digitale Visualisierungen, nicht nur Technologien, sondern Visualisierungen, digitale Visualisierungen, die einfach Prozesse zeigen und greifbar machen, das heißt eine gewisse Transparenz generieren, implementiert, ob das jetzt Shopfloor-Boars sind oder Werkscockpit und so weiter, dadurch wird das Ganze halt greifbar, das heißt für Mitarbeiter, aber auch gerade dann für die Abteilungsleiter. Der große Wandel mit dem IoT, beziehungsweise jetzt gerade mit KI-Technologien, das steht, glaube ich, noch vor der Haustür,</p>

			<p>das heißt, egal mit welchen Experten man da spricht, man bekommt da die Antwort, ja, es gibt ja die ersten Versuche und die ersten Bewegungen, aber in ein rundes Bild gerückt ist das noch nicht. Ich gebe dir da jetzt zum Beispiel mal einfach ein Beispiel, Engel Maschien, die arbeiten ja sehr früh in Richtung Prozessüberwachung, da gibt es verschiedene Applikationen und Apps, die auf der Maschine laufen, sogar Selbstregelnde, und die arbeiten aber auf einer zweiten Ebene auf KI, das heißt wirklich über Kamera, man zeigt der Kamera oder der KI dann über Kamera ein Bauteil, das erkennt dann automatisch das Fehlerbild und sagt dann dem Mitarbeiter schriftlich oder über Lautsprecher, was er zu tun hat. Wenn man dann aber ein bisschen nachfragt, warum das nicht dann gleich die KI mehr oder weniger zurückspielt an diese Apps und sich das selbst regelt, bekommt man eigentlich, also nicht nur beim Engel, aber Engel, da war es tatsächlich auch so, die Antwort, das wird nicht vor 2030 leistbar sein, weil einfach die Technologien noch nicht so weit sind. Und deswegen auch diese Prozesse, Prozessüberwachungen und Effizienzen, wo man sagt, ich habe meinen jeden Handgriff, jeden Zentimeter, jeden Prozess, jede Schraube mehr oder weniger bis aufs Letzte ausgelotet und diese Prozessüberwachung sicherzustellen und dieser digitalen Welt zu folgen, also das wird schon noch dauern.</p>
11	<p>00:07:03,839 00:07:16,320</p>	-->	<p>I: Passt, eine Nachfrage habe ich, aber wie würdet ihr die Effizienzgewinne von solchen Technologien messen? Habt ihr euch über das schon Gedanken gemacht?</p>
12	<p>00:07:16,320 00:09:14,440</p>	-->	<p>IV3: Ja, also ich persönlich schon. Bei mir steht das, ich muss ein bisschen ausholen, für die Strategie 2025, 2026, also nächstes Jahr für mich am Plan Maschinenanbindungen und eben Datengenerierung und es wird jetzt noch ein Workshop geben, wo man sagt, welche Daten wollen wir denn, was wollen wir mit diesen Daten zeigen und was wollen wir mit diesen Daten auch steuern. Ich meine Effizienzgewinne, es kommt jetzt auf die Bereiche an, wenn du sagst, du schaust jetzt mal einen Produktionsbereich an, ist es ganz klar OEE, TEEP, beziehungsweise auch die Wertschöpfung, das heißt die Gesamtwertschöpfung pro Kosteneinheit, das heißt gegenübergestellte Fixkosten, die dir da Effizienz auch bringen. Wenn du jetzt dann Nebenbereiche, das heißt</p>

			<p>nicht direkt wertschöpfende Bereiche anschaut, wirst du Effizienzen in anderer Form sehen, das heißt z.B. wenn ich sage, ich habe (unv.) in der Richtung angebunden, Fleet Management für meine Stapler, Leerfahrten, also sogenannte FFZ-Kennzahlen, Abläufe im Erfassen im administrativen Bereich, das heißt wie viele Prozesse hat man da, wie viele Listen werden geführt, wie schnell werden Dinge oder wie schnell bekommen wir Gesamtprozesse abgebildet, auch im Admin-Bereich, das heißt Erfassung von Throughput-Zahlen usw., also das lässt sich ja dann auch messen, weil wenn ich sage, ich habe jetzt z.B. einen Wareneingangsprozess, jetzt brauche ich 24 Klicks und in Zukunft habe ich eine KI-unterstützte Möglichkeit und ich brauche dann nochmal, was hat der Mitarbeiter, 8 Klicks, ich werde mir jetzt zwar im Euro nicht den Mitarbeiter sparen, aber ich habe einen massiven Effizienzgewinn dadurch, also da wird es dann sehr divers auf die Abteilungen ankommen.</p>
13	<p>00:09:14,440 00:09:36,559</p>	-->	<p>I: Gut, dann die Frage 3 wäre, welche Auswirkungen schätzt du oder hast du schon Erfahrungen, haben diese digitalen Technologie- oder IoT-Lösungen auf die Kostenstruktur des Unternehmens? Gibt es da irgendwelche spezifischen Kosten, die du glaubst, zu reduzieren zu können?</p>
14	<p>00:09:37,559 00:12:00,039</p>	-->	<p>IV3: Also ich erwarte natürlich, wenn ich wirklich weit denke, wenn wir wirklich mal komplett digital oder diesen Digital-Twin folgen, dass wir uns so optimiert und so schlank aufstellen können, eben wie nur möglich, das heißt, das bedeutet aber auch Erkennen von den Verschwendungsarten, egal ist, woher, das heißt, du hast dann mehrere Hebel, also ich kann meine Kostenstrukturen schon deutlich ändern, wahrscheinlich, das kommt darauf an, was man für eine Fertigung hat, der direkte Bereich wird wahrscheinlich noch ähnlich oder gleicher bleiben wie jetzt, aber der Fixkostenbereich kann aus meiner Sicht auch schon deutlich sinken, impliziert aber, und das ist ja der erste Punkt, zuerst einmal Kosten, das heißt, das ganze Konstrukt aufzubauen, zu bewerkstelligen, zu warten, bedingt einen gewissen Investition und das ist für mich derzeit noch schwer greifbar, in welchen Phasen, wenn ich jetzt sage, ich betrachte jetzt die nächsten Jahre als Phasen, wie wir da durchlaufen werden, mit welchen ROI, wenn man</p>

			<p>einfache Tätigkeiten, die wir jetzt sagen können, klar, die werden einen relativ guten ROI haben, jetzt dann wirklich groß gedacht oder die nächste Phase gedacht, Maschinenanbindungen, da wird der Invest größer werden, da wird es schon spannender, wie die Kostenstruktur sich verändern lässt, also Kostenstruktur zum Beispiel ist damit den Maschinendaten und mit diesen Apps, die jetzt andenken, geht es genauso wie Schussgewicht, Kontrolle, das heißt Reduktion des Schussgewichts, Energie, Energiemanagement der Anlagen, Ausschussreduktion, das heißt stabilere Prozesse und so weiter, die natürlich dem Invest gegenüberstehen und dann noch weiter in die Zukunft gedacht, eben dieses Vernetzen, dieses Digital Twin, das aufzubauen, das bedingt sehr wahrscheinlich einen großen Invest, das kann man jetzt aber in Euro nicht abschätzen und da ist dann wirklich mal auch spannend, die Kostenstruktur oder die Veränderung der Kostenstruktur dazu.</p>
15	00:12:00,039 00:12:16,280	-->	<p>I: Glaubst du, das wird sich auch auf das allgemeine Layout des Werkes, der Produktion auswirken? Wird die Produktion danach anders aussehen, von den Abläufen her?</p>
16	00:12:16,280 00:13:31,400	-->	<p>IV3: (lacht) Ja, glaube ich schon, sofern es machbar ist in den vorgegebenen Strukturen. Das ist bei uns recht restriktiv, das heißt, Gebäudeumbauten und so weiter werden da weniger gemacht, sondern da verbiegen wir lieber die Layouts und die Prozesse und passen diese an, als wir jetzt in die Infrastruktur zu investieren. Aber ja, absolut, das heißt, wenn ich jetzt daran denke, wenn wir betrachten den rechten Teil der Produktion, die Anlagen immer einzeln und ganz selten irgendwo verkettet oder sogar nicht online, sind durchaus Potenziale drin, die ich da bewerkstelligen kann durch Layout-Veränderungen. Wenn ich weiß, wie sind meine Abläufe, wie sind meine Planungen dazu, wenn ich weiß, auch von den Bauteilen, von den Bauteil-Serien, die hinterherlaufen und die dann wirklich so eingetaktet sind, dass ich dann möglichst effizient meine Produktion betreibe.</p>
17	00:13:32,400 00:13:54,400	-->	<p>I: Passt. Das war jetzt so der erste Teil für meine erste Forschungsfrage und dann gehen wir jetzt weiter zur zweiten. Da geht es jetzt eher dann um innerbetriebliche Logistik und Lagerhaltung. Welche digitalen Technologien</p>

			und IoT-Lösungen habt ihr zur Optimierung der Logistik oder der Lagerhaltung implementiert?
18	00:13:54,400 00:14:36,080	-->	IV3: Noch wenig. Wir sind jetzt gerade dran, dass wir sagen, es geht jetzt nicht um Lagerhaltung, sondern um Produktionsplanung. Es gibt ein SAP-Tool, Optimierung, Logistik. Ich kämpfe nach wie vor dazu, dass wir ein unterstützendes System bekommen für Fleet-Management. Wir haben FTS-Fahrzeuge, ich weiß nicht, ob ich das als digitale Technologien da anführen würde. Die soll ich mal als Stapler ersetzen. Aber da haben wir noch gewaltigen Aufholbedarf, hätte ich gesagt.
19	00:14:36,080 00:15:02,559	-->	I: Passt. Die nächste Frage wäre dann, das ist dann wieder so eine subjektive Frage. Wie schätzt du, wird sich durch dieses Fleet-Management oder Ähnliches auf die Effizienz der Logistikprozesse auswirken?
20	00:15:02,559 00:16:16,159	-->	IV3: (...) Deutlich. Einerseits Reduktion von Leerfahrten, andererseits Versorgung von Produktionsanlagen. Wir haben immer wieder Situationen, wo Ladungsträger nicht gefunden werden, Ladungsträger zu spät an die Linie kommen oder die falschen Ladungsträger kommen. Das hat auch Auswirkungen auf die Produktion. Aber gerade in Summe, wenn das alles koordiniert abläuft, werden wir weiterdenken. Wir haben jetzt nicht nur Logistik in der operativen Bewegung, sondern auch in der Lagerhaltung betrachtet. Durchlaufzeitoptimierung. (...) Das heißt in der Auswertung, wo, wie lange stehen liegen, was bewegt sich denn gerade nicht, welcher Weg könnte denn kürzer sein, weil gerade der Staplerfahrer sowieso vorbeifährt. Ich glaube, dass durch das Werk schon messbar reduzierbar wäre, eben mit Unterstützung von digitalen Technologien.
21	00:16:16,159 00:16:42,119	-->	I: Wenn wir jetzt auf messbare Indikatoren gehen, die sich verbessern würden, dann würdest du jetzt sagen, die Durchlaufzeit, also ergo würde sich auch irgendwo, wenn ich schneller mit den Behältern an der Maschine bin, auch irgendwo der OEE verbessern und auch die Lieferzeiten innerhalb des Werkes, dass du eine Verbesserung (unv.).
22	00:16:42,119 00:17:20,160	-->	IV3: Die Lieferzeiten, genau der Gesamtdurchsatz durch das Werk. Das heißt, ich habe eine schnellere Verbindung der Bauteile ins Lager. Dann eine optimierte Lagerhaltung, das heißt Lagerumschlagshäufigkeit. Dann Vorbereitung zur Kommissionierung. Idealerweise ist dann auch die Abholung dementsprechend getaktet und

			du hast die vorkommissionierten Trailer mehr oder weniger nicht jetzt einen Tag stehen, sondern der geht innerhalb der nächsten 30 Minuten raus. Dadurch Flächenreduktion möglich und und und und. Also da gibt es viele Aspekte, die sich dann da ableiten lassen.
23	00:17:20,160 00:17:27,839	-->	I: Siehst du auch irgendwelche IoT-Lösungen in der Lagerhaltung, die du anstrebst oder sagst, das wäre was oder habt ihr euch mit dem noch gar nicht beschäftigt?
24	00:17:27,839 00:19:14,040	-->	IV3: Ja, gesamtheitlich hätten wir schon mal. Also mein Fiktionsbild, technologisch irgendwo mal auch machbar oder in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten, sag ich jetzt mal, greifbar, machbar wäre. In fünf Jahren sind wir alle Instandhalter. Was muss passieren, sagen wir auch in einer Logistikkette, dass das so autonom, da sind wir wieder bei diesen IoT und dem Digital Twin, so läuft, dass ein menschliches Zutun fast nicht mehr möglich oder fast nicht mehr brauchbar wird. Das sind aber diese Herausforderungen, gerade aber in der Logistik, weil das doch mit einem, das haben wir ja schon mal evaluiert, massiven Investitionsaufwand einhergeht. Wenn wir im Hintergrund ein bisschen erwähnen, wir haben jetzt ein manuelles Lager, das heißt Stapeln und kein Hochregallager und sogar kein autonomes Hochregallager. Aber die Kombination, dass ich sage, ich hätte ein autarkes Hochregallager mit entsprechenden Möglichkeiten, mit Aufsitz- und Absatzpunkten, meine Logistik fährt autonom, das heißt überall habe ich FTS-Fahrzeuge bis hin zu einem Rollbahnsystem zur Vorkommissionierung und der LKW-Fahrer verladet sich das dann selber. Also das sind große Potenziale zu heben über so IoT-Lösungen auch, die einfach dann vernetzt miteinander arbeiten.
25	00:19:14,040 00:19:40,199	-->	I: Die nächste Frage wäre dann eh, wieder welche Verbesserungen in der Kostenstruktur könntest du dir dadurch vorstellen? Aber ich glaube, das haben wir jetzt echt beantwortet. Durchlaufzeit, was natürlich ein Thema ist und ich schätze mal, Working Capital wird sich dadurch ebenso reduzieren.
26	00:19:40,199 00:19:43,479	-->	IV3: Reduzieren in der (unv.), wenn man sagt, man denkt wirklich an diese automatisierte Logistik, massive Reduktion im Headcount.
27	00:19:43,479 00:20:19,800	-->	I.: Ja, aber eine Frage dazu, zu den ganzen Verbesserungen der Kostenstruktur würde mich noch

			interessieren, weil das du vorher angesprochen hast mit massiven Investitionskosten. Wie vergleicht ihr diese Investitionskosten mit der langfristigen Einsparung? Weil der klassische Weg nur auf irgendwelche quantitativen Einsparungen, das wird da ziemlich schwierig.
28	00:20:20,280 00:20:48,520	-->	IV3: (lacht) Ja, das ist ja das Thema, unternehmensintern, dass der Payback da recht restriktiv gesehen wird. Solche Investitionen ja mittel- und langfristig erst ihre Stärke bringen, macht die Entscheidungsfindung nicht leicht. Wir reden da ja von Millionenbeträgen bei uns. Da jetzt die Gelder zu bekommen, ja, das ist schwierig.
29	00:20:48,719 00:21:14,199	-->	I: Zu dem ganzen Thema ROI und so kommen wir jetzt im letzten Block nochmal. Das erste wäre, welche Herausforderungen und Chancen siehst du in Abhängigkeit der Größe des Unternehmens, bei so Implementierungen von Digitalisierung und IoT-Lösungen?
30	00:21:15,199 00:22:23,719	-->	IV3: Also Chance, weil wir sind noch handelbar von der Größe. Das heißt, einfach von der Unternehmensgröße, vom Layout auch. Das heißt, wir sind nicht aufgeblasen überdimensioniert. Das heißt, auch die Investition im Verhältnis, also gerade wenn ich mir das heurige Jahr anschau, zum Turnover, wäre eine gute, wo man in Phasen Dinge implementieren kann, um in diese Richtung der Digitalisierung zu gehen. Eher nämlich in vielen Bereichen, also nicht nur in der Produktion, sondern eben auch in Logistik, in administrativen Bereichen und so weiter. Also die Chance ist da und ich habe auch in meinem Team einige Personen, die das mit mir treiben und diese Leidenschaft der digitalen Technologie teilen. Also das wäre natürlich die große Chance. Risiko ist das, was ich vorher schon erwähnt habe, dieser Mittel- oder Langfrist-ROI, der da zum Tragen kommt.
31	00:22:23,719 00:22:27,680	-->	I: Jetzt nicht unbedingt Risiko, sondern die Herausforderung.
32	00:22:27,680 00:24:34,000	-->	IV3: Gut, die Herausforderung ist trotzdem erstens einmal in die Gelder zu bekommen. Das ist eine Art der Herausforderung, eben über diesen ROI. Und das Zweite ist wirklich teilweise die IT. Weil in Unternehmen ist oft die IT sehr klassisch behaftet. Das ist das, was man im Büro stehen hat, mit dem Laptop und so weiter. Ich komme immer mehr zu dem Schluss, dass ich im Werk in die Richtung, in die ich gehen möchte, auch eine Shopfloor-

			<p>IT brauche. Einfach die von der SPS-Ebene bis zur Schnittstellen-Ebene, ERP, diese Zwischenebenen bespielen kann und auch die IT-Architektur dazu baut und pflegt. Also das ist eine große Herausforderung und das in Abstimmung mit der normalen IT, weil da kommt ja Cyber Security und alles Mögliche rein. Also das ist etwas, was man nicht unterschätzen darf. Nämlich diese IT-Architektur, dass das am Miteinander alles kommuniziert und auch bearbeitbar und verarbeitbar ist. Es gibt zwar zig Einzellösungen derzeit am Markt. Die einen können halt wieder mit dem einen System, die anderen können mit dem anderen System nicht. Oder die einen können nur, ich weiß nicht, irgendwelche (unv.) und die Nächsten können nur OPC-UA. Die Nächsten haben nur SPS gesehen. Also da gibt es diverse Herausforderungen und dann braucht es natürlich bei so etwas auch ein entsprechendes Change-Management. Das geht jetzt wieder zurück, was ich am Anfang ein bisschen gesagt habe, auch mit Akzeptanz in den Generationen. Wenn man nicht mehr auf einmal anfängt, der Computer mir zu sagen, was ich zu tun habe bzw. mir den Arbeitsplatz strittig macht, a la Chat-GPT und so weiter, da schalten viele ab.</p>
33	00:24:34,000 00:24:50,600	-->	<p>I: Die nächste Frage wäre dann, die Herausforderung und die Chancen ergeben sich aus der Branche des Unternehmens bei der Implementierung von Digitalisierung und IoT-Lösungen?</p>
34	00:24:50,600 00:27:00,600	-->	<p>IV3: Also die Chance, da ist sich die Branche fast einig, zumindest mit denen immer gesprochen. Der Branchendruck wächst extrem durch ausländische Produkte, die hereinkommen. Wenn wir nicht in diese Richtung der Digitalisierung oder digitalen Vernetzung von Werks- und Produktionsprozessen gehen, werden wir im Vergleich kurz- bis mittelfristig nicht mehr wettbewerbsfähig sein mit einer Fixkostenstruktur. Da nehme ich einfach mal teure Mieten in der europäischen Region oder zumindest im deutsch-österreichischen Raum, hohe Lohnkosten und so weiter, als Treiber wirklich als Problem da. Da müssen wir aufpassen, dass das in eine gute Richtung gelenkt wird oder in die richtige Richtung gelenkt wird, weil sonst sticht sich die Branche sowieso wahrscheinlich ab. Auf der anderen Seite hat man natürlich massive Chancen, dass man sagt in der</p>

			<p>jetzigen Phase, vielleicht ist es auch eine Neuorientierung, ein bisschen in Richtung Marktführerschaft. Früher war es, wenn man so zurückdenkt, wie heute noch immer, so wie Toyota in schlanken Leanprozessen oder Produktionsprozessen, das ist bis heute noch immer die Toyota-Methode, fast alle kennen das noch aus Toyota, hat man die Möglichkeit hier in einem Innovationsbereich, wie die EU auch ist, hier Vorreiter oder Vorreiterrollen bzw. kann auch ein „Lighthouse“ sein, zu etablieren, um einfach zu zeigen, was mit digitalen Technologien möglich ist.</p>
35	<p>00:27:01,600 00:27:24,600</p>	-->	<p>I: Werdet ihr, habt ihr spezielle Strategien entwickelt, um diese Herausforderungen zu bewältigen oder macht ihr das so ganz klassisch? Gutes Projektmanagement, gutes Changemanagement und die Sache wird laufen?</p>
36	<p>00:27:24,600 00:29:05,600</p>	-->	<p>IV3: Also konkret, rein auf Digitallösungen betrachtet, noch nicht. Das ist eine Herzensangelegenheit von ein paar von uns, die das sehr stark treiben. Aber jetzt richtig in eine Strategie zu pressen, was ich im Unternehmen schon habe und mache, ist, dass ich sage, okay, was sind die Strategien, ein Jahr lang, zwei Jahre, drei Jahre in den Abteilungen, um weiterzukommen und wie verletz sich das dann schlussendlich mal zu einem größeren Gesamtbild und wo geht die Reise dann, weil das machen wir jedes Jahr dann mittelfristig eben auch hin, weil was da hineinspielt ist, wie wird sich zum Beispiel auch unser Produktportfolio in den nächsten Jahren immer noch mal verändern, gibt es da Möglichkeiten, das zu beeinflussen, wenn ja, welchen Impact hat das zum Beispiel auf mögliche Implementierungen von Technologien, nämlich kostenseitig auch, das heißt, wenn wir hier irgendwo, eine Vereinfachung oder eine Verschlankung in der Streuung dieser Technologien herbeizuführen, haben wir auch einen besseren ROI und durch das eine viel bessere Chance, das auch umsetzen zu können. Aber das ist ja alles eine gewisse Co-Abhängigkeit, so ein keinerlei Veränderung von Technologien, gewisse Co-Abhängigkeit und keine eigene Strategie per se.</p>
37	<p>00:29:07,600 00:29:31,600</p>	-->	<p>I: Gut, dann sind wir schon bei der letzten Frage, das ist jetzt wirklich die klassische ROI-Frage, wie bewertet ihr den Return on Investment für die eingesetzten Digitalisierung und IoT-Lösungen oder die zukünftigen, wobei, welche Methoden ihr verwendet zur Berechnung</p>

			und welche Faktoren beeinflussen deiner Meinung nach den ROI am stärksten?
38	00:29:31,600 00:32:07,600	-->	IV3: Okay, bei uns ist es halt sehr getrieben, sehr klassisch, ROI, also Einsparung, Mitarbeiter ist ein sehr guter ROI im Normalfall, das heißt über Hard Savings, Soft Savings, werden leider noch nicht berücksichtigt, da investiere ich jetzt auch noch in Ausbildungen, zu wenig anerkannt, ich nenne es mal so anerkannt, da ist ein kultureller Turnover auch noch notwendig, im Unternehmen, um das auf ordentliche Füße zu stellen, weil gerade die ersten Schritte, ich reiße jetzt mein ganzes Lagersystem zum Beispiel um, aber nur weil ich jetzt irgendwo unmittelbar Technologie einführe, weiß ich nicht, dass ich 15 Mitarbeiter zum Beispiel abbauen kann, habe ich aber über das ganze Jahr irgendwo Effizienzsteigerungen, in meinen Prozessen von vielleicht ein paar Prozent, was ebenfalls in die Zehntausende der Euro geht. Aber das ist noch im Wachsen. Welche Faktoren beeinflussen den ROI am stärksten? Es wird ein großer Hebel, das hört sich jetzt so blöd an, aber wird tatsächlich bei uns wahrscheinlich auch eine FTE-Einsparung sein können. Das ist der eine Hebel. Der zweite Hebel ist die Einsparung von Ineffizienzen, das heißt von Verschwendungen. Der dritte Hebel wird sein, wenn ich zum Beispiel zurückkehre auf das Layout, optimierte Layoutplanungen usw., dass ich sage, ich kann Teile vermieten, ich brauche sie nicht anmieten, ich brauche keinen Ausweichleger usw. Das ist eine Fixkostenreduktion in der Summe. Das vierte dann die Effizienz in der Produktion. Wie kann ich meine Prozesse so verketteten, dass ich in der Wertschöpfungstiefe mehr erreiche bei höherem Durchsatz? Das heißt am Ende von der Kette natürlich mit weniger Zeit mehr Euro am Bauteil drauf habe als wie jetzt.
39	00:32:12,600 00:32:46,600	-->	I: Ich sage einmal danke, ich kann mir auf jeden Fall einiges mitnehmen. Nur damit du Bescheid weißt, was ich jetzt mache. Ich transkribiere das Ganze und dann vergleiche das mit der Literatur.

Transkription Interview 4 – 25.07.2024

ID	Zeitspanne {hh:mm:ss}	Transkript
1	00:00:00,000 00:00:15,321	--> I: Aufnahme ist gestartet, es sind wie gesagt neun Fragen dich dir jetzt nacheinander Stellen werde, Vielleicht stellst du dich kurz vor?
2	00:00:15,321 00:00:43,543	--> IV4: Ja, gerne. Ich bin seit fünf Jahren Projektleiter für Industrialisierung in unserem Unternehmen, das etwa 100 Mitarbeiter beschäftigt. Unsere Firma ist in der Metallverarbeitung tätig. Meine Hauptaufgabe ist es, die Effizienz und Kostenstruktur durch die Integration von Digitalisierung zu optimieren. Dazu gehört die Planung und Implementierung neuer Technologien in unsere Produktionsprozesse sowie die Schulung unserer Mitarbeiter im Umgang mit diesen Technologien.
3	00:00:43,543 00:01:08,764	--> I: (lacht) Das klingt sehr interessant. Beginnen wir mit der ersten Frage.(...) Welche digitalen Technologien oder IoT-Lösungen habt ihr in die Layoutplanung integriert?
4	00:01:08,764 00:01:58,321	--> IV4: In der Layoutplanung haben wir verschiedene digitale Technologien und IoT-Lösungen integriert. Dazu gehören CAD-Software für die Planung und Simulation unserer Produktionsanlagen sowie IoT-Sensoren, die den Zustand und die Leistung unserer Maschinen in Echtzeit überwachen. Diese Technologien ermöglichen es uns, verschiedene Layouts zu simulieren und die effizienteste Konfiguration zu wählen, bevor wir physische Veränderungen vornehmen. Dies spart uns nicht nur Zeit, sondern auch erhebliche Kosten, da wir Fehler vermeiden können, die bei einer physischen Umgestaltung auftreten könnten. Ein weiterer Vorteil der CAD-Software ist, dass sie uns erlaubt, die Auswirkungen von Änderungen am Layout schnell und präzise zu bewerten. Dies ist besonders nützlich in einer Produktionsumgebung, in der selbst kleine Änderungen große Auswirkungen haben können. Die IoT-Sensoren bieten uns eine ständige Überwachung und erlauben es uns, sofort auf Probleme zu reagieren, was die Maschinenlaufzeit maximiert und die Produktivität erhöht.
5	00:01:58,321 00:02:12,674	--> I: Passt. Welche dieser Technologien habt ihr als besonders nützlich empfunden und warum?

6	00:02:12,674 00:03:47,312	--> IV4: Besonders nützlich haben wir die CAD-Software empfunden, weil sie uns eine präzise und detaillierte Planung ermöglicht. Wir können verschiedene Layouts simulieren und die beste Option auswählen, bevor wir teure physische Änderungen vornehmen.(...) Die IoT-Sensoren sind ebenfalls äußerst hilfreich, da sie uns Echtzeitdaten über den Zustand und die Leistung unserer Maschinen liefern. Dies ermöglicht eine proaktive Wartung und schnelle Reaktion auf potenzielle Probleme, wodurch Stillstandszeiten reduziert werden. Ein Beispiel: Vor der Integration der IoT-Sensoren hatten wir häufig unerwartete Maschinenausfälle, die zu Produktionsverzögerungen führten. Jetzt können wir Wartungsarbeiten genau planen und ausführen, bevor es zu Ausfällen kommt, was die Effizienz erheblich gesteigert hat. Die Kombination aus CAD-Software und IoT-Sensoren hat uns erlaubt, unsere Produktionsprozesse viel flexibler und reaktionsfähiger zu gestalten.
7	00:03:47,312 00:04:05,432	--> I: Gab es irgendwelche Herausforderungen bei der Integration dieser Technologien, an die du dich erinnerst?
8	00:04:05,432 00:06:18,489	--> IV4: (lacht) Ja, es gab genug Herausforderungen, ich denke die sind sogar normal bei solchen Projekten. Eine der größten war die Schulung unserer Mitarbeiter. Es erforderte einige Zeit und Ressourcen, um sicherzustellen, dass alle mit den neuen Tools vertraut sind und sie effektiv nutzen können. Viele unserer Mitarbeiter waren zunächst skeptisch gegenüber den neuen Technologien, aber durch gezielte Schulungen und praktische Anwendungen konnten wir sie überzeugen. Auch die Anpassung und Integration dieser Technologien in unsere bestehenden Systeme stellte anfangs einige Hürden dar. Es war wichtig, dass alle Komponenten nahtlos zusammenarbeiten, was zusätzliche Planungen und Tests erforderte. Besonders komplex war die Integration der IoT-Sensoren in unsere älteren Maschinen, die ursprünglich nicht für die Digitalisierung ausgelegt waren. Dennoch konnten wir durch Kooperation mit den Anlagenherstellern und Anpassungen der Systeme diese Herausforderungen erfolgreich abschließen.
9	00:06:18,489 00:06:35,654	--> I: Verstehe. Wenn es Herausforderungen gibt muss es auch Effizienzen Steigern oder? Wie haben sich die

			digitalen Technologien und IoT-Lösungen auf die Prozesseffizienz eures Unternehmens ausgewirkt?
10	00:06:35,654 00:08:20,312	-->	IV4: (lacht) Da hast du komplett recht.(...) Natürlich hatten wir Effizienzverbesserungen, wir konnte hier für uns einige Erfolge erzielen. Ein konkretes Beispiel ist die Reduktion der Stillstandszeiten durch die Echtzeitüberwachung der Maschinenzustände. Früher mussten wir auf manuelle Inspektionen und Reaktionen auf Fehler warten, was oft zu längeren Ausfallzeiten führte. Jetzt können wir sofort eingreifen, sobald ein Problem erkannt wird, was die Stillstandszeiten um etwa 5% reduziert hat. Ein weiteres Beispiel ist die Verbesserung des Materialflusses durch unsere CAD-Software. Wir haben verschiedene Layouts simuliert und so die beste Anordnung für unsere Produktionsprozesse gefunden. Dadurch konnten wir die Durchlaufzeiten um etwa 3% verkürzen und die Effizienz in der Produktion steigern. Diese Zahlen sind die die ich momentan im Kopf habe, genau könnte ich sie dir nur sagen wenn ich in meinen Berechnungen nachsehe.
11	00:08:20,312 00:08:47,467	-->	I: Ich bin jetzt nicht sicher ob wir alles auf der Aufnahme haben, da ich einen Ruckler hatte. Könntest du mir nochmal die konkreten Beispiele für Effizienzsteigerungen nennen?
12	00:08:47,467 00:10:50,123	-->	IV4: (lacht) Das Internet heute hat mich schon mehrmals zur Verzweiflung gebracht.(...) Wie bereits erwähnt, hat die Überwachung der Maschinenzustände in Echtzeit uns ermöglicht, die Stillstandszeiten um etwa 5% zu reduzieren. Früher mussten wir auf manuelle Hinweise aus der Produktion und Reaktionen auf Fehler warten, was oft zu längeren Ausfallzeiten führte. Jetzt können wir sofort eingreifen, sobald ein Stillstand über einen Sensor erkannt bzw. gemeldet wird. Durch die CAD-Software konnten wir auch einiges in unseren Materialfluss erreichen. Ich glaube unsere Layouts wurden mittlerweile hunderte Male simuliert, damit wir die besten Anordnung für unsere Produktion finden. Die Durchlaufzeiten haben sich um zirka 3% verkürzt, das klingt nicht viel, aber wir stehen auch erst am Anfang.
13	00:10:50,123 00:11:08,278	-->	I: Danke nochmal für die nochmalige Ausführung der Beispiele. Wie messt ihr die Effizienzgewinne durch diese eure eingeführten Lösungen?
14	00:11:08,278 00:12:47,345	-->	IV4: Wir messen die Effizienzgewinne, wahrscheinlich wie jedes andere Unternehmen auch, durch verschiedene

			<p>KPIs, darunter Produktionszeit, Ausfallzeiten und Durchsatz. Diese KPIs geben uns einen klaren Überblick über die Verbesserungen und helfen uns, den Erfolg der implementierten Technologien zu bewerten.(...) Zusätzlich nutzen wir regelmäßige Berichte und Analysen, um die Fortschritte zu überwachen und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen. (...) Für uns ist es relativ wichtig quartalsweise die Maßnahmen zu kontrollieren, denn wir wollen uns immer weiter verbessern und so sehen wir ob unsere digitale Lösungen immer noch den gewünschten Effekt erzielen. Ich denke hier auch persönlich, dass es wirklich wichtig ist vor allem digitale Lösungen immer wieder auf den Prüfstand zu stellen.</p>
15	00:12:47,345 00:13:05,489	-->	<p>I: Super, wir kommen wirklich zügig voran. Welche Auswirkungen haben die digitalen Technologien und IoT-Lösungen auf die Kostenstruktur eures Unternehmens gehabt?</p>
16	00:13:05,489 00:15:25,213	-->	<p>IV4: Die digitalen Technologien und IoT-Lösungen haben unsere Kostenstruktur positiv beeinflusst. Beispielsweise konnten wir die Wartungskosten etwas senken, da wir nun unsere Wartungen jetzt teilweise predictive durchführen können.(lacht) Ich weiß predictive ist mittlerweile ein Modewort geworden, aber es ist tatsächlich so. Durch die Echtzeitüberwachung der Maschinenzustände erkennen wir frühzeitig, wenn Wartungsbedarf besteht, und können gezielt und rechtzeitig eingreifen, bevor es zu teuren Ausfällen kommt.(...) Auch die Lagerhaltungskosten konnten wir durch die optimierte Materialflussplanung reduzieren. Wir haben unsere Lagerbestände besser im Griff und vermeiden Überbestände sowie Engpässe. Dies hat uns geholfen, die Lagerhaltungskosten um etwa 7% zu senken. Langfristig haben sich die Investitionskosten durch kontinuierliche Effizienzgewinne und niedrigere Betriebskosten amortisiert. Obwohl die anfängliche Investition in digitale Technologien und IoT-Lösungen hoch war, haben sich diese Investitionen durch die erzielten Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen gelohnt.(...) Insgesamt profitieren wir von niedrigeren Betriebskosten und einer stabileren Kostenstruktur.</p>
17	00:15:25,213 00:15:40,567	-->	<p>I: Zu dem ganzen Thema Amortisation kommen wir später noch genau. Jetzt würde mich interessieren welche</p>

			digitalen Technologien und IoT-Lösungen habt ihr zur Optimierung der Logistik und Lagerhaltung implementiert?
18	00:15:40,567 00:18:10,654	-->	IV4: (...) Hier haben wir sicher den größten Aufholbedarf, aus meiner Sicht, aber wir haben bereits zur Optimierung der Logistik und Lagerhaltung haben wir ein Warehouse Management System und Sensoren zur Bestandsüberwachung implementiert. Das WMS ermöglicht uns eine effiziente Verwaltung und Kontrolle der Lagerbestände in Echtzeit. Es bietet Funktionen wie die automatische Bestandsführung, die Optimierung der Lagerplatznutzung und die Steuerung der Kommissionierprozesse. Die Sensoren überwachen kontinuierlich den Zustand und die Bewegung der Bestände, also eigentlich der Behälter in denen die Ware gelagert wird. Meines Meinung nach bringen uns die Daten die wir jetzt sammeln noch nicht wirklich viel, aber zukünftig werden wir sicher mehr auch in Lagerprozesse investierten, da sind diese Daten Gold wert.
19	00:18:10,654 00:18:30,432	-->	I: Jetzt würde ich gerne einen Vergleich von dir hören, was denkst du oder weißt du haben sich das WMS oder die Sensoren gegenüber herkömmlichen Methoden gebracht?
20	00:18:30,432 00:20:45,321	-->	IV4: (lacht) Ich muss sagen, ich finde die Fragen bis hier her sehr spannend. Die Methoden haben natürlich trotzdem mehrere Vorteile gegenüber manuellen Methoden oder Prozessen. Zum einen ermöglichen sie eine präzisere Bestandsführung und minimieren das Risiko von Fehlern. Zum anderen verbessern sie die Effizienz der Kommissionierprozesse, indem sie die Wegezeiten reduzieren und die Lagerplatznutzung optimieren. Dadurch können wir schneller und genauer liefern. Ein weiterer Vorteil ist die erhöhte Transparenz und Nachverfolgbarkeit der Bestände. Mit den Sensoren können wir den Standort und den Zustand, also ob er sich gerade bewegt, der Bestände jederzeit verfolgen und so die Bestandsgenauigkeit erhöhen. Die Bestandsicherheit hilft natürlich enorm zur Senkung der Bestände, da wir vorher immer eine gewisse Sicherheit auf Lager hatten, a la „Wir wissen ja nicht ob der Bestand stimmt“ (lacht).
21	00:20:45,321 00:21:05,876	-->	I: Da gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Wie haben sich den die das WMS oder die Sensoren auf die Effizienz der Logistikprozesse ausgewirkt, du hast vorhin z.B. den Kommissionierprozess angesprochen?

22	00:21:05,876 00:23:15,123	--> IV4: (...) Ein messbarer Indikator für diese Verbesserung ist die Reduktion der Kommissionierzeiten. Durch die optimierte Lagerplatznutzung und die Echtzeitüberwachung der Bestände konnten wir die Kommissionierzeiten um etwa 5% verkürzen (lacht) bitte wirklich als zirka Wert verstehen, da bin ich nicht der Experte. Auch die Fehlerquote bei der Kommissionierung hat sich deutlich verringert. Früher kam es häufig zu Fehlern bei der Kommissionierung, was zu Verzögerungen und zusätzlichen Kosten führte, zum Beispiel mussten wir Ware extrem lange suchen, da sie nicht dort war wo sie sein hätte sollen.. Mit den neuen Technologien konnten wir die Fehlerquote drastisch reduzieren, diese Bestandssicherheit hilft einfach wirklich. Meines Wissens nach konnten wir auch Lieferzeiten verringern, sowohl innerbetrieblich als auch Richtung Kunden. Die Lieferzeit an den Kunden hat sich natürlich aufgrund der Verkürzung der Durchlaufzeit ergeben, ist ein positiver Nebeneffekt führt aber definitiv zu erhöhter Kundenzufriedenheit.
23	00:23:15,123 00:23:37,432	--> I: Irgendetwas ist heute wirklich mit dem Internet, ich hatte wieder einen Hänger, kannst du mir nochmal die messbaren Indikatoren für die Verbesserung der Logistikprozesse nennen? Ich will hier keinen Datenverlust von dem Interview haben.
24	00:23:37,432 00:25:45,321	--> IV4: (lacht) natürlich wiederhole ich das ganze nochmal. Wir konnten verschiedene KPIs, verbessern, dazu gehören die Kommissionierzeit, die Fehlerquote und die Lieferzeiten. (...) Kommissionierzeit wurde um ca. 5% reduziert, wie schon angesprochen bitte nicht an der Zahl festnageln. Die Fehlerquote hat sich auch drastisch reduziert, hier kann ich dir aber keine genau Zahl nennen, da ich sie nicht im Kopf haben beziehungsweise müsste ich bei unserem Logistkleiter nachfragen.(...) Die Lieferzeiten haben sich innerbetrieblich um etwa 15% reduziert und Richtung Kunden um etwa 5%. Natürlich kann man sich jetzt die Frage stellen wieso innerbetrieblich um 5 Prozentpunkte mehr. Ich hatte das Gefühl vor unserer Bestandssicherheit sind die meisten Logistiker im Kreis gefahren und haben Ware gesucht (lacht).
25	00:25:45,321 00:26:22,876	--> I: Danke nochmal für die Ausführung. Auf zur nächsten Frage. Welche messbaren Verbesserungen der

			Kostenstruktur konnten durch die Implementierung digitaler Technologien und IoT-Lösungen in eurer Logistik oder Lagerhaltung erzielt werden?
26	00:26:22,876 00:27:10,123	-->	IV4: (...) Ich musste kurz nachdenken, damit ich das jetzt richtig beantworte. Kosteneinsparungen konnten wir sicher auf Seiten der Lagerkosten beziehungsweise Lagererhaltungskosten erzielen, hier gehe ich auch in einer Range von 3-5% aus. Durch die effizientere Arbeitsweise in der Logistik, also die Staplerfahrer fahren nicht mehr im Kreis, konnten wir sicher auch einige Prozent holen, die sich natürlich dadurch auswirken, dass wir Überstunden reduzieren konnten.
27	00:27:10,123 00:27:35,876	-->	I: Wir sind echt super unterwegs. Jetzt sind wir bei Frage 7. Welche Herausforderungen und Chancen siehst du bei der Implementierung von Digitalisierungs- und IoT-Lösungen in Abhängigkeit von der Größe eures Unternehmens?
28	00:27:35,876 00:29:55,654	-->	IV4: (lacht) Und das obwohl ich so langsam bin. Als klassischer KMU stehen wir vor den, für mich, klassischen Herausforderungen für diese Unternehmensgröße. Eine der größten Herausforderungen ist die begrenzte Verfügbarkeit von Ressourcen, sowohl finanziell als auch personell. Im Vergleich zu größeren Unternehmen haben wir weniger Budget und Personal, was die Einführung neuer Technologien erschwert. Natürlich spielt die Mitarbeiterschulung eine tragende Rolle. Da wir keine großen Teams haben, ist es wichtig, dass jeder Mitarbeiter gut ausgebildet ist und sich mit den neuen Systemen auskennt. (...) Natürlich sehen wir auch viele Chancen, sonst würden wir das Ganze auch nicht machen. Durch die Implementierung von Digitalisierungs- und IoT-Lösungen können wir unsere Prozesse effizienter gestalten und uns einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. (...) Vor allem der Wettbewerbsvorteil ist hier entscheiden, um so kosteneffizienter wir unsere Produkte fertigen umso mehr können wir in dem momentan herrschenden Verdrängungsmarkt erreichen.
29	00:29:55,654 00:30:15,432	-->	I: (lacht) ach du sprichst nicht langsam, das ist ein angenehmes Tempo für mich. Die letzte Frage war auf die Größe des Unternehmen bezogen, nun würde ich gerne wissen Welche Herausforderungen und Chancen ergeben sich aus der Branche?

30	00:30:15,432 00:32:03,123	--> IV4: Genauso wie aus der Größe ergeben sich meiner Meinung nach die Herausforderungen aus der Metallbranche. Eine der größten Herausforderungen ist die Integration der neuen Technologien in unsere bestehenden, oft älteren Maschinen und Systeme. Viele unserer Maschinen sind nicht von Haus aus IoT-fähig, was zusätzliche Investitionen in Retrofit-Lösungen erforderlich macht. Zudem müssen wir branchenspezifische Anforderungen wie Präzision und Qualitätssicherung erfüllen. Die Digitalen Lösungen oder bzw. IoT-Lösungen helfen wiederum um genauere Daten, zur Sicherung der Qualität, zu sammeln. Natürlich wird der Produktionsprozess ebenso genau überwacht und wir wissen zu jedem Zeitpunkt welches Produkt in welchem Qualitätszustand gefertigt wurde. Da ist natürlich auch ein bisschen Zukunftsmusik dabei, aber ich sehe uns da in den nächsten 3 Jahren. Zur Umsetzung haben wir Strategien entwickelt, um diese Herausforderungen zu meistern. Dazu gehört die enge Zusammenarbeit mit Anbietern von digitalen Lösungen und auch mit den Maschinenherstellern. Auch wenn wir nur ein KMU sind versuchen wir immer gemeinsam mit allen Parteien maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln die perfekt auf unsere Anforderungen und Problemen abgestimmt sind. Außerdem setzen wir auf Schulungsprogramme, um sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter die neuen Technologien effektiv nutzen können.
31	00:32:03,123 00:32:20,876	--> I: Wie bewertet ihr den Return on Investment (ROI) für die eingesetzten Digitalisierungs- und IoT-Lösungen? Welche Faktoren beeinflussen deiner Meinung nach den ROI am stärksten?
32	00:32:20,876 00:34:05,654	--> IV4: Wir haben natürlich eine klassische ROI Berechnung, ich denke so wie alle anderen auch.. Zunächst betrachten wir die direkten Kosteneinsparungen, die durch die neuen Technologien erzielt werden. Dazu zählen reduzierte Wartungskosten, geringere Lagerhaltungskosten und niedrigere Transportkosten et cetera. Natürlich messen wir auch mögliche Personaleinsparungen. Es sind einfach eine Summe von mehreren Faktoren die uns helfen sollen die Einsparung zu quantifizieren. Wir sind gerade auch am Anfang einer Rechnung von Einsparungen die schwer oder gar nicht quantifizierbar sind. Da stehen wir aber noch ganz am, hier wollen wir wirklich versuchen auch

			<p>Soft Facts miteinzubeziehen damit wir ein vollumfängliches Bild der Einsparung generieren. Obwohl die anfängliche Investition in die Technologien hoch waren oder auch in Zukunft sein werden, haben wir es immer wieder geschafft das die tatsächliche Amortisation vor der berechneten war, ich klopfe auf Holz das es so bleibt (lacht)... Zusammengefasst beeinflussen die Effizienzgewinne, die direkten Kosteneinsparungen und die langfristigen Vorteile den ROI am stärksten. Wobei es natürlich am schwierigsten ist die tatsächlichen Effizienzgewinne zu messen,</p>
33	00:34:05,654 00:34:16,436	-->	<p>I: (...) So das war die Letzte Frage. Danke für deine Zeit ich kann aus dem Gespräch wirklich einiges mitnehmen.</p>
34	00:34:16,436 00:34:32,020	-->	<p>IV4: Bitte gerne, mir hat das wirklich Spaß gemacht. Solltest du noch etwas brauchen kannst du dich gerne melden bei mir.</p>

Transkription Interview 5 – 30.07.2024

ID	Zeitspanne {hh:mm:ss}	Transkript
1	00:00:00,000 --> 00:00:22,123	I:(...) Danke für deine Zeit, ich habe die Aufnahme gestartet, also können wir losstarten. Ich werde dir gleich neun Fragen stellen die du bitte nach besten Wissen beantwortest. Vorab würde ich dich bitten, dass du dich und dein Unternehmen kurz vorstellst.
2	00:00:22,123 --> 00:00:54,987	IV5: Danke für die Einladung für dieses Interview. Gerne stelle ich mich kurz vor. Ich bin im Project Management in der Holzindustrie Tätig. Wir sind ein eher kleines Unternehmen mit ca. 45-50 Mitarbeitern und ich bin der erste Mitarbeiter in einer neu geschaffenen Stelle für Project Management. Ich bin verantwortlich für die Planung von neu Produkten inklusive der Layoutplanung auf der Maschine des Produktes. Hier habe ich mich zwangsläufig (lacht) natürlich auch schon mit digitalen Lösungen und IoT beschäftigt.
3	00:00:54,987 --> 00:01:18,876	I: Danke für die kurze Vorstellung. Ich würde sagen starten wir mit der ersten richtigen Frage. Welche digitalen Technologien oder IoT-Lösungen habt ihr in die Layoutplanung integriert, wenn Ihr noch nichts integriert habt bitte um kurzen Ausblick?
4	00:01:18,876 --> 00:02:14,543	IV5: (...) Wir haben vor kurzem begonnen, eine CAD-Software für die Layoutplanung zu nutzen. Wir versuchen hier unsere Produktionsabläufe virtuell effizienter zu gestalten. Bevor wir die CAD-Software eingeführt haben, erfolgte die Planung manuell, was zeitaufwendig und fehleranfällig war. Mit der CAD-Software können wir jetzt präzise planen und die Auswirkungen von Änderungen schnell bewerten. Ich bin auch im Studium mit IoT Sensoren in Berührung bekommen, mit denen werden wir uns in Zukunft mehr beschäftigen um auch unsere Maschinen auf den Stand der Zeit zu bringen. Wobei wir vor kurzen auch einen neue Anlage gekauft haben die bereits mit IoT Sensoren ausgestattet ist. Hier kann ich aber noch nicht viel dazu sagen.
5	00:02:14,543 --> 00:02:31,098	I: Dann würde ich noch kurz tiefer in die CAD-Software abspringen, habt Ihr diese als nützlich empfunden, bietet die Software den Mehrwert den Ihr euch gewünscht habt?

6	00:02:31,098 --> 00:03:45,231	IV5:(lacht) Ja, ja und nochmal ja, die CAD- Software hat mein bzw. unser Leben erheblich vereinfacht. Wir können verschiedene Layouts simulieren und die beste Option auswählen, bevor wir teure physische Änderungen vornehmen. Da wir immer mehr Richtung Losgröße Eins gehen spart uns das nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Ich freue mich auch schon auf die neu bestellte Anlage, da wir dort auch dann Echtzeitdaten abgreifen können. Diese Echtzeiterfassung wird uns helfen, präzise Daten zu sammeln und sofort auf Probleme zu reagieren. Ein weiterer großer Vorteil ist die erhöhte Transparenz und Nachverfolgbarkeit unserer Prozesse. Insgesamt ermöglicht uns die Kombination aus CAD-Software und in Zukunft mit IoT-Sensoren, unsere Produktionsprozesse flexibler und effizienter zu gestalten und schneller auf Störungen und Wechsel im Produktionsprogramm zu reagieren.
7	00:03:45,231 --> 00:04:08,543	I: Gab es Herausforderungen bei der Integration? Wenn ja, welche?
8	00:04:08,543 --> 00:06:12,675	IV5: Eine der größten Herausforderungen war die Schulung unserer Mitarbeiter. Viele unserer Mitarbeiter hatten bisher wenig bis gar keinen Kontakt mit digitalen Technologien. Man muss sich vorstellen wir sind ein alteingesessenes Holzindustrie Unternehmen, digitale Produkte sind noch irgendwo ein Feindbild. Es erforderte also einiges an Zeit und Ressourcen, um sicherzustellen, dass alle mit den neuen Tools vertraut sind und sie effektiv nutzen können. Wobei diese Herausforderung noch nicht abgeschlossen ist, wir kämpfen weiterhin mit der Schulung der Mitarbeiter. (...) Ein weiteres Problem war die Integration der neuen Technologien in unsere bestehenden Prozesse. Wir mussten sicherstellen, dass die CAD-Software nahtlos in unsere bisherigen Abläufe integriert werden, was zusätzliche Planungen und Tests erforderte. Außerdem war die anfängliche Akzeptanz der neuen Technologien bei einigen Mitarbeitern eher zurückhaltend, aber durch intensive Schulungen und klare Kommunikation der Vorteile konnten wir diese Bedenken ausräumen.
9	00:06:12,675 --> 00:06:45,987	I: Verstehe. Ich denke mit dem Schulungsthema kämpft jeder. Wie haben sich die digitalen Technologien und IoT-Lösungen auf die Prozesseffizienz eures Unternehmens ausgewirkt?

10	00:06:45,987 00:07:30,312	-->	IV5: Es ist noch zu früh, um konkrete Aussagen über die Auswirkungen der digitalen Technologien und IoT-Lösungen auf unsere Prozesseffizienz zu machen, da sie erst seit kurzer Zeit im Einsatz sind. Bisher kann ich nur subjektiv berichten, dass meine eigene Arbeit als Projektleiter durch die CAD-Software gefühlt effizienter geworden ist.
11	00:07:30,312 00:07:55,543	-->	I: Dann wird es für dich schwierig sein konkrete Effizienzsteigerungen zu nennen oder?
12	00:07:55,543 00:09:50,198	-->	IV5: (...)Ja, das ist richtig. (...) Es ist momentan schwierig, konkrete Effizienzsteigerungen zu benennen, da die Technologien noch zu kurz im Einsatz sind. Allerdings kann ich sagen, dass ich bei der Erstellung eines neuen Layouts definitiv 2-3 Stunden an Arbeit spare. Ich gehe auch davon aus, dass diese Effizienz noch weiter steigen wird, wenn ich routinierter im Umgang mit der Software werde und ihre Funktionen besser ausnutzen kann.
13	00:09:50,198 00:10:15,431	-->	I: Könnt Ihr schon sagen wie ihr Effizienzgewinne durch digitale Lösungen oder IoT Lösungen messen werdet?
14	00:10:15,431 00:11:10,543	-->	IV5: Ja, bei uns zählt auf jeden Fall eine quantifizierbare Einsparung. Ich weiß, dass bei digitalen Lösungen nicht immer alles quantifizierbar ist, aber wir stehen auch hier noch sehr am Anfang. (...) Wir werden uns auf messbare KPIs wie Durchlaufzeiten, Stillstandszeiten und Materialverschwendung konzentrieren. Diese Indikatoren sollen uns helfen, die Effizienzgewinne klar zu dokumentieren und den Erfolg der eingeführten Technologien zu bewerten.
15	00:11:10,543 00:11:45,789	-->	I: Super, dann gehen wir weiter zur nächsten Frage. Welche Auswirkungen haben die digitalen Technologien und IoT-Lösungen auf die Kostenstruktur eures Unternehmens gehabt? Welche Spezifischen Kosten konnten reduziert werden? Ich denke mal zu langfristigen Kostenstrukturen wirst du hier noch nicht viel sagen können?
16	00:11:45,789 00:12:30,654	-->	IV5: Genau, du hast recht. Es ist noch zu früh, um konkrete Aussagen zu den langfristigen Kostenstrukturen zu machen, da die CAD-Software erst seit kurzem im Einsatz ist und die IoT-Lösungen noch gar nicht implementiert wurden. Erst 2025 könnten wir fundierte Aussagen dazu treffen. Allerdings kann ich sagen, dass durch den Einsatz der CAD-Software bereits Überstundenkosten eingespart werden konnten. Wie

			schon angesprochen spare ich mir sehr viel Zeit, vor allem im Moment da ich jedes Produktionslayout digital abzeichne um es für später zur Verfügung zu haben.
17	00:12:30,654 00:13:00,876	-->	I: Für die Zukunft ist das jedenfalls sehr vielversprechend. Gehen wir weiter zum nächsten Block der Fragen. Welche digitalen Technologien und IoT-Lösungen habt ihr zur Optimierung der Logistik und Lagerhaltung implementiert?
18	00:13:00,876 00:14:50,654	-->	IV5: Wir haben ein Warehouse Management System eingeführt und ein Leitsystem für unsere Logistiker implementiert. Dadurch können unsere Stapler nun wegeoptimiert fahren und haben kürzere Lieferzeiten innerhalb der Produktion. Das WMS hilft uns auch, Inventurdifferenzen zu reduzieren. Vorher wurde unser Lager komplett manuell verwaltet, aber jetzt haben wir durch das WMS genaue Daten zu unseren Beständen. Dies ermöglicht eine viel bessere Bestandsführung und sorgt dafür, dass wir unsere Lagerbestände effizienter und präziser verwalten können.
19	00:14:50,654 00:15:15,432	-->	I: Welche Vorteile haben diese Technologien im Vergleich zu herkömmlichen Methoden gebracht?
20	00:15:15,432 00:17:45,321	-->	IV5: (...) Erstens hat das WMS unsere Bestandsführung erheblich verbessert. Vorher war die Lagerverwaltung komplett manuell, was oft zu Fehlern und Inventurdifferenzen führte. Mit dem WMS haben wir nun genaue Echtzeitdaten über unsere Bestände. Das bedeutet, dass wir jederzeit einen aktuellen Überblick über alle Lagerartikel haben und Bestandsveränderungen sofort nachvollziehen können. Dadurch konnten wir Inventurdifferenzen signifikant reduzieren und die Genauigkeit unserer Bestandsführung erhöhen.(...) Zweitens hat das Leitsystem für Logistiker die Effizienz unserer internen Transporte deutlich gesteigert. Früher mussten die Staplerfahrer oft improvisieren, also sie fuhren Blind durchs Lager, was zu längeren Fahrzeiten und ineffizienten Routen führte. Mit dem neuen Leitsystem erhalten die Fahrer klare Anweisungen, welche Wege sie nehmen sollen, um die optimalen Routen zu fahren. Dies hat die Transportzeiten innerhalb der Produktion verkürzt, den Energieverbrauch gesenkt und die Abnutzung der Fahrzeuge reduziert. Darüber hinaus hat es die Arbeitsbelastung der Fahrer verringert, da sie sich nun auf das Fahren konzentrieren können, ohne ständig den besten Weg suchen zu müssen.

21	00:17:45,321 00:18:15,876	-->	I: Das ist verständlich, (...) auf zur nächsten Frage die du ja eigentlich schon beantwortet hast aber damit das ganze Vollständig ist. Wie haben sich die digitalen Technologien und IoT-Lösungen auf die Effizienz eurer Logistikprozesse ausgewirkt?
22	00:18:15,876 00:18:50,123	-->	IV5: (lacht) kein Problem ich antworte gerne nochmal. Ich halte mich aber nochmal eher kurz. Durch das WMS haben wir eine präzisere Bestandsführung und können Engpässe und Überbestände besser vermeiden. Das Leitsystem für unsere Stapler hat die Fahrzeiten verkürzt und die Effizienz gesteigert, indem es die Wege optimiert. Insgesamt konnten wir dadurch die Lieferzeiten innerhalb der Produktion reduzieren und die gesamte Logistik effizienter und transparenter gestalten.
23	00:18:50,123 00:19:25,432	-->	I: Gibt es hierzu auch messbare Indikatoren für die Verbesserung der Logistikprozesse? Also habt Ihr durch WMS und Leitsystem Einsparungen generieren können?
24	00:19:25,432 00:20:20,321	-->	IV5: IV5: Ja, definitiv gibt es hier KPIs die ich auch gerne sagen möchte. Die Fahrzeiten unserer Stapler haben sich um etwa 20% verkürzt, und die Genauigkeit der Bestandsführung hat sich um rund 50% erhöht, wobei man fairerweise dazusagen muss, dass wir in der Bestandsführung vorher sehr manuell unterwegs waren.(...) Diese Effizienzsteigerungen haben zu Einsparungen bei den Betriebskosten geführt und die Lieferzeiten innerhalb der Produktion um ca. 8-10% reduziert.
25	00:20:20,321 00:21:15,876	-->	I: Ich finde auch wenn ich ihr vorher manuell unterwegs wart, ist eine Steigerung der Genauigkeit um ca. 50% Bemerkenswert. (...) Weiter zur Frage 6. Welche messbaren Verbesserungen in der Kostenstruktur konnten durch die Implementierung digitaler Technologien und IoT-Lösungen in eurer Logistik und Lagerhaltung erzielt werden?
26	00:21:15,876 00:22:00,123	-->	(...) Wie schon Angesprochen, sind wir momentan bei einer Verbesserung der Betriebskosten von 8-10%, wobei wir hier sicher nicht das Ende erreicht haben, wir lernen noch viel und wollen auch zukünftig uns verstärkt mit dem Logistikbereich beschäftigen, denn meiner Meinung nach liegt in der Logistik sehr viel ungenütztes Potential
27	00:22:00,123 00:22:45,654	-->	I: Nun sind wir im letzten Block der Fragen angelangt. Welche Herausforderungen und Chancen siehst du bei der Implementierung von Digitalisierungs- und IoT-

			Lösungen in Abhängigkeit von der Größe eures Unternehmens?
28	00:22:45,654 00:24:10,876	-->	IV5: Ich vermute die Antwort die ich jetzt sage hast du schon öfters gehört. Wir als Unternehmen mit ca. 50 Mitarbeitern haben natürlich nicht die Finanzkraft die ein Konzern zum Beispiel hat. Auch unser Personalstamm kann bzw. haben wir schon gesehen, ist eine Herausforderung. Wir müssen hier wirklich konsequentes Change Management leisten, damit wir unsere Mitarbeiter bestmöglich abholen und sie auf der digitale Welt der Zukunft vorbereiten. (...) In den Chance sehe ich eine KPI Steigerung durch alle vorhandenen, sei es eine Produktivität oder Logistikkennzahlen. Kurz gesagt umso besser wir uns hier positionieren umso besser werden wir auch im Markt bestehen bleiben.
29	00:24:10,876 00:24:40,432	-->	I: (lacht) ja den finanziellen und personellen Aspekt habe ich schon öfter gehört, ist aber auch gut, da sich dadurch die Meinungen decken. Gehen wir weiter zur Frage 8. Welche Herausforderungen und Chancen ergeben sich aus der Branche, in der euer Unternehmen tätig ist, bei der Implementierung von Digitalisierungs- und IoT-Lösungen?
30	00:24:40,432 00:26:30,321	-->	IV5: (...) das ist eine gute Frage. Aus der Branche heraus sehe ich zwei große Herausforderungen. Zum einen ist unser Maschinenpark sehr veraltet. Ich denke das kommt einfach daher, dass Maschinen in der Holzindustrie eine lange Lebensdauer haben. Wir müssen zuerst einmal in unseren Maschinenpark investieren, damit wir das volle Potential abschöpfen können. Zum Zweiten sind es auch hier die Mitarbeiter, da wir in der Holzindustrie, speziell als Tischler doch eher alteingesessen sind und es nur sehr wenig große Unternehmen gibt die es vormachen. Daher haben wir einen sehr großen Aspekt des Change Managements. (...) Wirkliche Chancen aus der Branche heraus fallen mir im Moment nicht ein.
31	00:26:30,321 00:27:00,876	-->	I: Danke für die Antwort, gehen wir weiter zur nächsten und letzten Frage. Wie bewertet ihr den Return on Investment (ROI) für die eingesetzten Digitalisierungs- und IoT-Lösungen? Welche Faktoren beeinflussen deiner Meinung nach den ROI am stärksten?
32	00:27:00,876 00:28:07,654	-->	IV5: Der ROI für unsere Digitalisierungs- und IoT-Lösungen wird bei uns klassisch durch die Einsparungen im Vergleich zu den Investitionen bewertet. Bislang haben

			wir uns noch nicht intensiv mit detaillierteren Analysen befasst. Wir konzentrieren uns hauptsächlich darauf, die direkten Kosteneinsparungen zu messen, die durch die neuen Technologien erzielt werden. Meiner Meinung nach ist der größte Faktor, der den ROI beeinflusst, die Höhe der Anfangsinvestition. Je höher die Investitionskosten, desto länger dauert es, bis sich die Einsparungen rentieren. (...) In Zukunft wollen wir jedoch detailliertere Analysen durchführen, um den langfristigen Nutzen und die Effizienzsteigerungen besser zu verstehen. Dazu gehört auch, Faktoren wie verbesserte Prozessabläufe, gesteigerte Produktivität und Kundenzufriedenheit stärker in unsere Bewertungen einzubeziehen.
33	00:28:07,654 00:28:36,823	-->	I: Super das ging ja flott mit dir. Ich sage herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen. Ich werde das ganze Interview jetzt transkribieren und danach gegenüber der Literatur vergleichen.
34	00:28:36,832 00:28:50,144	-->	IV5: Habe ich gerne gemacht. Für mich war es auch sehr interessant bzw. hoffe ich das ich helfen konnte. Ich hoffe du lässt mich deine Masterarbeit einmal lesen.
35	00:28:50,144 00:29:01,068	-->	I: (lacht) Gerne ich lasse dir eine PDF zukommen. Ich stoppe jetzt die Aufzeichnung.